

Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos

RELATÓRIO TÉCNICO CONSOLIDADO

Avanços para o desenvolvimento de um programa de pagamento por serviços de armazenamento de água (PSAZ)

Versão 0.2

Uma avaliação da prestação de serviços de armazenamento por terceiros para ampliação da segurança hídrica em sistemas de abastecimento de água da Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN)

Porto Alegre,
21 de Fevereiro de
2025

Endereçado à Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN), Rua Caldas Junior, 120,
Porto Alegre - RS CEP 90018-900.

Resumo

Este estudo propõe um modelo econômico, jurídico e operacional para integrar açudes privados ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da CORSAN, garantindo segurança hídrica por meio de compensação financeira aos proprietários. O Programa de Serviços Ambientais em Açudes de Zona Rural (PSAZ) estabelece um modelo de tarifas composto por uma taxa fixa por disponibilidade e outra variável pelo uso da água, incentivando a manutenção das infraestruturas e assegurando viabilidade operacional. A estrutura do programa segue oito fases, desde a listagem e classificação dos açudes até a implementação e monitoramento contínuo, utilizando critérios técnicos, ambientais e regulatórios. A qualidade da água é avaliada por indicadores como Índice de Estado Trófico e presença de cianobactérias, garantindo conformidade com normas sanitárias. A aplicação do PSAZ foi testada na bacia do Arroio Rondinha, em Encruzilhada do Sul, onde 214 açudes foram analisados, priorizando os mais adequados conforme capacidade de armazenamento, proximidade e riscos ambientais. Os resultados demonstram que a iniciativa pode ser uma solução sustentável e replicável, contribuindo para a resiliência hídrica e incentivando a conservação de reservatórios estratégicos.

Equipe técnica

Guilherme Fernandes Marques

guilherme.marques@ufrgs.br

Engenheiro Civil | PhD em Engenharia de Recursos Hídricos e ambiental pela Universidade da Califórnia, Davis

Professor associado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

<http://lattes.cnpq.br/9529142584807910>

Créditos: Administração do projeto, Obtenção de recursos, Conceituação, Metodologia, Escrita – Rascunho Original, Escrita – Revisão e Edição.

Fernando Jorge Corrêa Magalhães Filho

fernando.magalhaes@ufrgs.br

Engenheiro Sanitário e Ambiental | PhD em Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Professor adjunto no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

<http://lattes.cnpq.br/5266034163588630>

Créditos: Conceituação, Metodologia, Escrita – Rascunho Original, Escrita – Revisão e Edição.

Iporã Brito Possantti

possantti@gmail.com

Engenheiro Ambiental | Mestre e PhD em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Bolsista de doutorado no âmbito do presente projeto.

<http://lattes.cnpq.br/1333463646836198>

Créditos: Curadoria de Dados, Análise Formal, Software, Visualização, Escrita – Rascunho Original, Escrita – Revisão e Edição.

Citação

Solicitamos o uso da seguinte citação:

Marques, G., Corrêa Magalhães Filho, F. J., & Possanti, I. (2025). **Avanços para o desenvolvimento de um programa de pagamento por serviços de armazenamento de água (PSAZ)**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14698399>

Conteúdo

Equipe técnica	2
Citação	3
Siglas	8
Descrição do projeto	9
0 Introdução	10
0.1 Contexto	10
0.2 Definição do problema	11
0.3 Conceituação - Porque pagar pelo serviço de armazenamento de água	12
0.4 Objetivos	13
0.5 Aspectos gerais dos métodos	13
1 Valoração do serviço de armazenamento de água	15
1.1 Região alvo do estudo e operação do sistema emergencial de reforço ao SAA	15
1.1.1 Propriedade Pedro Paulo Rodrigues Souza – Açudes Kibarato I e II	18
1.1.2 Propriedade Luiz Fernando Lopes Marinho – Açude Maninho	18
1.2 Valor econômico da água	20
1.2.1 Custo anualizado de capital dos investimentos para a construção do açude	22
1.2.2 Custos anuais de operação e manutenção do açude e área de entorno (OM)	25
1.2.3 Custos de oportunidade da terra no entorno do açude	25
1.2.4 Custos de oportunidade da água armazenada para o proprietário do açude	26
1.2.5 Cálculo da disponibilidade a pagar	26
1.3 Conceito do modelo de negociação	29
1.4 Valor calculado para o serviço de armazenamento	30
2 Lógica operacional do programa de PSAZ	32
2.1 Fase L - Listagem	33
2.2 Fase C1 - Classificação	34
2.3 Fase C2 - Classificação eliminatória	35
2.3.1 Laudo de uso do solo da área de entorno e avaliação do açude	35
2.4 Fase PC - Pré-credenciamento	38
2.5 Fase CR - Credenciamento	43
2.6 Fase IM - Implementação	44
2.7 Fase MO - Monitoramento	46
3 Prova de conceito da lógica de classificação	48
3.1 Materiais e métodos	48
3.1.1 Levantamento de açudes	48
3.1.2 Análise topográfica	48
3.1.3 Análise de proximidade	50

3.1.4	Avaliação do potencial de assoreamento	50
3.1.5	Avaliação do potencial de contaminação	51
3.2	Resultados da classificação de açudes	53
3.2.1	Indicadores de capacidade e produtividade	53
3.2.2	Indicadores de eficiência de transporte	53
3.2.3	Indicadores de risco	53
3.2.4	Índice de prioridade	57
	Apêndice A – Cadastro de açudes	60

Lista de Figuras

1	Organização geral da metodologia proposta	14
1.1	Região alvo do estudo e usos do solo	16
1.2	Barragem de nível e reservatório da captação CORSAN	17
1.3	Sistema emergencial de captação	17
1.4	Sistema emergencial de captação – Pedro Paulo Rodrigues Souza	19
1.5	Açude Kibarato II	19
1.6	Açude Kibarato I	20
1.7	Adutora emergencial – Pedro Paulo Rodrigues Souza	20
1.8	Sistema emergencial de captação – Luiz Fernando Lopes Marinho	21
1.9	Açude Maninho	21
1.10	Açude Maninho	21
1.11	Seção transversal típica em uma barragem de terra	23
1.12	Valores marginais para a água	29
1.13	Proposta de operacionalização do PSAZ	30
2.1	Curvas de qualidade da água	39
2.2	Classificação IQA	40
2.3	Curva de qualidade padrão	40
2.4	LI e LS para metais e PFTHM	41
2.5	Fases do PSAZ	44
2.6	Padronização para monitoramento de qualidade da água	46
3.1	Localização da bacia	49
3.2	Análise topográfica.	49
3.3	Análise de proximidade	50
3.4	Parâmetros do modelo da Equação Universal da Perda de Solo	51
3.5	Análise do potencial de contaminação	52
3.6	Resultados obtidos para indicadores de capacidade	53
3.7	Resultados obtidos para indicadores de eficiência de transporte	54
3.8	Mapas de indicadores de risco	55
3.9	Mapas de indicadores de risco	55
3.10	Resultados obtidos para o índice de prioridade e análise multicritério	56
3.11	Página do cadastro de açudes ranqueados	61

Lista de Tabelas

1.1	Dados do sistema de captação emergencial – Kibarato.	18
1.2	Dados do sistema de captação emergencial – Maninho.	20
1.3	Estimativas para os barramentos.	23
1.4	Custos de execução açude Maninho.	24
1.5	Custos de execução açude Kibarato I.	24
1.6	Custos de execução açude Kibarato II.	24
1.7	Principais culturas agrícolas no município de Encruzilhada do Sul e áreas irrigadas	27
1.8	Principais culturas produzidas no município de Encruzilhada do Sul.	28
1.9	Principais culturas produzidas no município de Encruzilhada do Sul e demanda hídrica para irrigação.	28
1.10	Dados das funções de benefício para o problema – Cenário 1.	28
1.11	Dados das funções de benefício para o problema – Cenário 2.	28
1.12	Demandas hídricas totais, cenários 1 e 2.	29
1.13	Valores finais para o serviço de armazenamento PSAZ.	31
2.1	Procedimentos para operacionalização do Programa de PSAZ.	32
2.2	Indicadores para os açudes - fase de classificação.	34
2.3	Indicadores para os açudes - fase de classificação eliminatória.	35
2.4	Faixas de número de células de cianobactérias e a respectiva taxaço para o cál- culo do ISTO. Fonte: CETESB (2024).	41
2.5	Classificação IAP para água bruta dos açudes. Fonte: adaptado de CETESB (2024).	42
2.6	Indicadores para os açudes - fase de credenciamento.	42
2.7	Limites anuais para classificação da água do açude e consequências do ultrapas- samento.	47

Siglas

- ANA** Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 10
- CAP** Custo Anualizado de Capital. 22
- CAUE** Custo Anual Uniforme Equivalente. 23
- COA** Custo de Oportunidade da Água. 26
- CORSAN** Companhia Riograndense de Saneamento. 9, 11
- COT** Custo de Oportunidade da Terra. 25
- DAP** Disponibilidade a Pagar. 26
- IAP** Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de abastecimento público. 38
- IP** Índice de Prioridade. 57
- IQA** Índice de Qualidade das Águas. 38
- ISTO** Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas. 38
- MOQ** Modelo de Operacionalização da Qualidade. 46
- OM** Custos Anuais de Operação e Manutenção. 29
- PSAZ** Pagamento por Serviços de Armazenamento de Água. 14
- PSA** Pagamento por Serviços Ambientais. 11
- SAA** Sistema de Abastecimento de Água. 11
- SABESP** Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 11
- TD** Tarifa por Disponibilidade. 30
- TMA** Taxa Mínima de Atratividade. 23
- TUA** Tarifa por Uso da Água. 29

Descrição do projeto

Alguns municípios operados pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) têm enfrentado desafios em manter o atendimento de abastecimento de água durante eventos de estiagem mais severa, quando a disponibilidade hídrica nos mananciais produtores se torna muito reduzida. Para mitigar o problema, os operadores locais desses sistemas têm contatado proprietários de açudes particulares e solicitado o acesso à água armazenada, para reforçar a disponibilidade hídrica. Entretanto, ainda são soluções temporárias, desenvolvidas caso a caso, que necessitam de maior formalização jurídica e técnica, especialmente para dar mais segurança a ações de monitoramento e manutenção do acesso à água.

Este contexto ressalta **a demanda por soluções formais aplicadas que deem cobertura técnica e jurídica para que empresas de abastecimento de água façam uso de infraestrutura de armazenamento de particulares**. O presente trabalho explora esta lacuna de conhecimento e solução técnica, tendo como objetivo produzir um modelo de negócio com solução jurídica-econômica operacional para o pagamento pelo serviço de armazenamento de água prestado por proprietários de açudes particulares pela CORSAN.

O presente relatório apresenta, resultados das etapa 1. Detalhamento da área piloto; etapa 2. Identificação da tipologia do serviço a ser prestado pelo terceiro e etapa 3. Determinação do valor econômico e custo de oportunidade do serviço de armazenamento de água ao proprietário.

Parte 0

Introdução

0.1 Contexto

A infraestrutura hídrica presta diversos serviços à sociedade e as decisões envolvendo o seu planejamento e operação são parte integral das funções de governança e serviços de gestão de recursos hídricos (Marques et al, 2022). Os resultados finalísticos às pessoas proporcionados pela infraestrutura, seja esta cinza ou verde, envolvem a melhoria na disponibilidade da água bruta às cidades, proteção de ecossistemas, regulação de águas urbanas e proteção contra eventos críticos/desastres e disponibilidade de água para sistemas produtivos agrícolas, industriais e energéticos.

Um segundo aspecto relevante vai além da confiabilidade conferida à água disponível para as demandas. A infraestrutura fornece também capacidade de adaptação à sociedade. Dependemos da infraestrutura para nos adaptarmos a um futuro onde demandas, desafios e mudanças trazem incertezas de naturezas diversas. Mesmo com medidas de mitigação climática em prática, algum grau de mudança já é inevitável até a metade do século atual (Hughes et al, 2010) de modo que ações de adaptação serão indispensáveis. Em uma revisão sobre a adaptação às mudanças no clima e a gestão de recursos hídricos, Olmstead (2014) e Loomis et al (2003) apontam que respostas adaptativas incluem desde mudanças institucionais (alterações legais em regimes de alocação da água, mudanças no regime de precificação da água, mecanismos de alocação negociada, instrumentos de mercado, dentre outros) até mudanças estruturais (mudança na lógica de financiamento de infraestrutura de armazenamento, condução e proteção contra cheia, por exemplo). Para Olmstead (2014), a adaptação por meio de investimentos em infraestrutura hídrica e mudanças na operação das mesmas é um elemento crítico, especialmente porque a função da infraestrutura é justamente atenuar a variabilidade hidrológica, seja esta temporal ou espacial.

Em seu mais recente relatório de Conjuntura, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) ressalta que a possível redução na disponibilidade hídrica (regiões norte e nordeste) combinados com sinais de aumento na variabilidade nos padrões de precipitação e incerteza quanto às previsões futuras (modelos de circulação global não convergem sobre alguns efeitos climáticos) indicam que a segurança hídrica do país pode ser comprometida (ANA, 2021b). Em resposta, ANA e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) lançaram em 2019 o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSR), o qual definiu intervenções de natureza estratégica e relevância regional com o objetivo de melhorar a segurança hídrica para o abastecimento humano e atividades produtivas, além da gestão de riscos associados a eventos críticos. Entretanto, para tornar esse planejamento efetivo, é necessário sanar lacunas de financiamento, seja para elevar a capacidade institucional da governança da água em níveis federal, estadual e municipal, seja para construir e manter infraestrutura adicional para armazenamento, proteção contra eventos críticos e serviços de saneamento (OECD, 2015).

0.2 Definição do problema

Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) enfrentam o desafio constante de avaliar riscos associados à quantidade e qualidade da água, buscando não apenas evitar e mitigar impactos financeiros à empresa prestadora causados pela escassez (ou excesso) de água, mas sobretudo manter a segurança hídrica na rede de cobertura, em benefício da população atendida.

Entretanto, uma das matérias primas principais no serviço de abastecimento de água, a água bruta, depende de uma série de fatores fora do controle da empresa prestadora que se colocam como elementos de risco: variações hidrológicas, mudanças no clima e nos usos do solo, presença de outros usos da água e lançamentos de efluentes na bacia. A avaliação da segurança hídrica pela empresa prestadora de serviços deve considerar esses elementos de risco e buscar ações para a sua mitigação. Experiências e ações empreendidas por prestadores de serviços de saneamento, como a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), ensinaram que flexibilizar os sistemas de abastecimento é um elemento chave para aumentar a segurança hídrica (SABESP, 2018). Existem vários elementos dentro do conceito de flexibilização, desde a capacidade de uma rápida resposta da sociedade no ajuste das demandas, até a presença de novas obras de infraestrutura de armazenamento, interligação de sistemas, manobras operacionais e criação de elementos de redundância.

Assim como a bacia hidrográfica fora da área de cobertura da empresa traz riscos à qualidade e quantidade da água bruta, também traz oportunidades. Outros usuários da água podem empreender ações que trazem externalidades positivas, seja na forma da proteção e conservação do solo, vegetação e nascentes, ao exemplo de programas de Pagamento por Serviços Ambientais, seja na forma da construção e operação de elementos de infraestrutura de armazenamento de água de propriedade desses usuários, que podem oferecer reforço em caráter emergencial para sistemas locais de abastecimento, observados critérios e condicionantes para assegurar a qualidade da água. A combinação de ações nessas duas frentes tem o potencial de aumentar a segurança hídrica em qualidade e quantidade, especialmente em situações emergenciais.

Na análise recente sobre impactos de mudanças no clima elaborada em Brasil (2024) foi verificada a tendência de aumento de imprevisibilidade climática na região sul do país, com eventos concentrados de cheias e secas. Segundo o relatório, este cenário ressalta a necessidade da adoção de medidas de preparação para oscilações desde excesso de água até a sua escassez.

Nesse contexto, é de interesse da sociedade que os serviços de armazenamento sejam adequadamente mantidos e adequados às necessidades das demandas diversas, o que pressupõe não apenas soluções estruturantes (ex. novas formas e infraestrutura para armazenar a água) mas sobretudo soluções operativas, regulatórias e legais para melhorar o acesso à infraestrutura existente e garantir a sustentabilidade financeira para a sua adequada manutenção.

O estudo sobre a operação de sistemas de reservatórios já é intensamente explorado pela literatura acadêmica (Tejada-Guilbert et al, 1993; Draper e Lund, 2004; Goor et al, 2011; Lanini et al, 2014; Feng et al, 2018; Ramos et al, 2019; Mandal et al, 2019; Gøtske e Victoria, 2021) enquanto que o valor econômico da coordenação na gestão da infraestrutura (ou os custos da sua falta) foram explorados em Jeuland et al (2014) e Marques e Tilmant (2013). Outros trabalhos empregaram modelos hidro-econômicos para determinar o valor marginal da água em sistemas de reservatórios múltiplos, como Tilmant e Goor (2008) e Tilmant e Kelman (2007). Além destes estudos, instrumentos econômicos de gestão já são empregados, no Brasil e no mundo, para melhorar a qualidade da água em sistemas de abastecimento mediante algum mecanismo de compensação econômica. Dentre estes, merecem destaque programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com os quais a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) já tem experiência e iniciativas em andamento. A prática de PSA é desenvolvida no Brasil há mais de uma década, com exemplos bem sucedidos

na região de influência da Serra de Mantiqueira, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Por outro lado, ainda existem poucos trabalhos dedicados a conceber soluções operativas/regulatórias/legais a partir do valor econômico do serviço de armazenamento, especialmente quando o mesmo se refere ao acesso e uso da água armazenada em infraestruturas particulares. Alguns municípios operados pela CORSAN, a exemplo de Encruzilhada do Sul, têm enfrentado desafios em manter o atendimento de abastecimento de água durante eventos de estiagem mais severa, quando a disponibilidade hídrica nos mananciais produtores se torna muito reduzida. Para mitigar o problema, os operadores locais desses sistemas têm contatado proprietários de açudes particulares e solicitado o acesso à água armazenada, para reforçar a disponibilidade hídrica. Entretanto, ainda são soluções temporárias, desenvolvidas caso a caso, que necessitam de maior formalização jurídica e técnica, especialmente para dar mais segurança a ações de monitoramento e manutenção do acesso à água.

Este contexto ressalta a demanda por soluções formais aplicadas que deem cobertura técnica e jurídica para que empresas de abastecimento de água façam uso de infraestrutura de armazenamento de particulares em caráter emergencial. O presente trabalho explora esta lacuna de conhecimento e solução técnica, tendo como objetivo produzir um modelo de negócio com solução jurídica-econômica operacional para o pagamento pelo serviço de armazenamento de água em caráter emergencial prestado por proprietários de açudes particulares pela CORSAN.

0.3 Conceituação - Porque pagar pelo serviço de armazenamento de água

O acesso à água armazenada em açudes de usuários privados pode compor estratégias para melhoria na segurança hídrica. Entretanto, é importante que este acesso seja obtido mediante negociação entre as partes, e resguardado por soluções legalmente formais. A formalização do processo é importante para:

- Dar suporte legal às ações por parte da CORSAN que permitam o acesso mais rápido e seguro à água armazenada;
- Ampliar as oportunidades para programas visando a manutenção da qualidade da água;
- Sinalizar o valor econômico do serviço de armazenamento para o proprietário, o que cria incentivos para que o mesmo cuide e mantenha a infraestrutura.

A figura da compensação econômica é um elemento importante para o processo de negociação com proprietários de açudes privados. Por um lado, a Lei Federal No 9.433/97 define a água como bem de domínio público, cujo consumo por seres humanos e animais em situações de escassez é considerado prioritário. Já a construção de empreendimentos que alterem as condições quantitativas e qualitativas da água, como é o caso de alguns dos reservatórios privados, depende de outorga de uso dos recursos hídricos (Lei Estadual No. 10.350/94). Por outro lado, tendo em vista o foco no resultado finalístico que é o aumento na segurança hídrica do sistema de abastecimento, é possível elencar três argumentos que indicam que uma melhor solução pode ser construída mediante o pagamento ao proprietário da estrutura de armazenamento:

Um primeiro argumento remete à Lei Federal No 9.433/97 que também define que a água é um recurso limitado, dotado de valor econômico. Nesse ponto, usos prioritários (humanos e de dessedentação de animais) dentro de uma área urbana atendida pelo sistema de abastecimento de água se juntam a outros usos econômicos, atendendo a setores como serviços e indústrias, não sendo possível a sua separação na rede de abastecimento. Ou seja, não é possível atender apenas aos usos prioritários perante a lei.

Um segundo argumento envolve a natureza da transação. Os volumes apenas estão disponíveis graças aos investimentos privados na construção, operação e manutenção da infraestrutura e área de entorno. Ou seja, trata-se do acesso ao serviço de armazenamento de água. O acesso a esse serviço, prestado por um terceiro, reduz a necessidade de investimentos em infraestrutura adicional pela própria Companhia de abastecimento.

Finalmente, um terceiro argumento remete à garantia de disponibilidade da água armazenada a longo prazo. Embora a água armazenada em infraestrutura privativa seja um bem público, cujo acesso é regulamentado pela Lei 9.433/97 (e demais dispositivos regulatórios complementares) o acesso ao serviço de armazenamento mediante o acordo entre as partes interessadas contribui para a manutenção da sua disponibilidade a longo prazo, que depende de decisões do proprietário sobre a operação e manutenção da infraestrutura e até ações que contribuem para a quantidade e qualidade da água. Na medida em que estas decisões também implicam em custos para o usuário, o acesso negociado mediante compensação econômica é uma forma de sinalizar o valor do serviço prestado pelo armazenamento e o próprio valor econômico da água armazenada, o que traz incentivo para que o usuário não só mantenha a infraestrutura, como também utilize a água de forma mais racional e proteja a sua qualidade. A proposta do pagamento de uma compensação coloca companhia de abastecimento e proprietários particulares como parceiros, contribuindo para a segurança hídrica a longo prazo.

0.4 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo criar uma solução econômica, legal e operacional para configuração de solução emergencial para serviços de armazenamento de água, prestada por proprietários de reservatórios particulares a uma empresa de serviços de abastecimento de água (CORSAN), mediante pagamento pelo mesmo para ganhos em segurança hídrica a longo prazo.

Especificamente, os objetivos do presente trabalho são:

1. Identificar solução jurídica para a modalidade de acordo com os proprietários, observando-se a legislação pertinente em níveis estadual e federal. Esta solução irá também especificar quais os proprietários que se enquadram nos critérios para inclusão no acordo. Os proprietários serão identificados dentre aqueles localizados na área de entorno do sistema de captação do município de Encruzilhada do Sul, definida como área piloto após discussão com equipe da CORSAN
2. Identificar solução econômica para embasar o processo de negociação entre CORSAN e proprietários dos reservatórios de armazenamento de água. Esta solução deverá avaliar o valor econômico do serviço de armazenamento de água e como este varia sob diferentes condições de disponibilidade hídrica (escassez).
3. Identificar solução operacional para implementar a solução econômica obtida como resultado no item (2).

0.5 Aspectos gerais dos métodos

Em linhas gerais, a metodologia é subdividida em três partes e cinco etapas de trabalho. A parte 1 irá produzir 1 uma lista de infraestruturas de armazenamento de água mediante a aplicação de uma lógica multicriterial que inclui os seguintes critérios: (I) legais/regulatórios, (II) qualitativos, (III) quantitativos e (IV) econômicos. Os aspectos econômicos serão baseados no valor econômico do serviço de armazenamento de água para o produtor, conforme as características de produção agrícola, investimentos realizados na terra e custos operacionais da infraestrutura de armazenamento de água

Figura 1 Organização geral da metodologia proposta

e mesmo de ações e intervenções para manutenção da sua qualidade. Outros elementos para o valor econômico poderão ser incluídos após visitas ao local, conforme necessidade.

Dentro da parte 1, foi realizada análise das condições locais, listadas as infraestruturas de terceiros e o nível de atendimento aos critérios potenciais para inclusão no Programa de Pagamento por Serviços de Armazenamento de Água (PSAZ) segundo critérios regulatórios, de qualidade e de quantidade de água. Os resultados foram discutidos com a CORSAN para aprovação e validação do(s) proprietário(s) cujos reservatórios farão parte das análises nas etapas 2 e 3.

Os aspectos econômicos serão baseados no valor econômico do serviço de armazenamento de água para o produtor, conforme as características de produção agrícola, investimentos realizados na terra e custos operacionais da infraestrutura de armazenamento de água e mesmo de ações e intervenções para manutenção da sua qualidade. Outros elementos para o valor econômico poderão ser incluídos após visitas ao local, conforme necessidade.

A parte 2 irá classificar e ranquear as propriedades e infraestruturas a partir da aplicação dos critérios (I) a (IV) definidos na primeira parte, bem como os pesos atribuídos aos mesmos. Será calculado o valor econômico do serviço de armazenamento a partir dos custos de oportunidade da terra e da água para o proprietário. A atribuição de pesos aos critérios será definida em discussão com a CORSAN. Alguns critérios são eliminatórios (ex: regularização de licenças e outorgas). Nesses casos, o proprietário pode ser contatado para verificação do interesse em regularizar o açude para inclusão futura no Programa de PSAZ.

A parte 3 irá propor os valores para a negociação com os proprietários, conforme o ferramenta similar. resultado da segunda parte, e definir como operacionalizar o Programa de PSAZ para a CORSAN. A metodologia será implementada em uma plataforma para entrada dos dados e visualização dos resultados. A plataforma será implementada em MS EXCEL, ou ferramenta similar. A Figura 1 detalha a organização da metodologia. O presente relatório apresenta, os resultados das Etapas 1 a 3.

Parte 1

Valoração do serviço de armazenamento de água

1.1 Região alvo do estudo e operação do sistema emergencial de reforço ao SAA

O estudo abrange uma área de estudo identificada após informações e demandas apresentadas pela CORSAN, e inclui o SAA do município de Encruzilhada do Sul, estado do RS (Figura 1.1). A área de estudo foi selecionada em função da realização de captações emergenciais em açudes particulares, para reforço ao SAA de encruzilhada do Sul.

O município do Encruzilhada do Sul conta com 24.534 habitante segundo o censo de 2010 (IBGE, 2022), sendo que a projeção para o ano de 2021 foi de 26.039 habitantes. A área da unidade territorial (2021) é de 3.348,447 km² (IBGE, 2022). O PIB do município é de cerca de R\$ 604,8 milhões, dos quais 37,8% do valor adicionado advém da agropecuária, seguido de participações dos serviços (31,8%), da administração pública (25,2%) e da indústria (5,3%) (CARAVELA, 2022).

O SAA Encruzilhada do Sul atende a 8965 economias e conta com um ponto de captação localizado em barragem de nível na bacia do Arroio Rondinha (Figura 1.1). A vazão captada (outorgada) é de 45 a 48 L/s em condições normais.

Segundo a CORSAN, estiagens recentes ocorridas a partir de 2018 resultaram em disponibilidade hídrica insuficiente no ponto de captação do SAA. Para contornar o déficit hídrico no ponto de captação, foi montado um sistema emergencial de reforço do SAA existente. Esse sistema contou com captação temporária em açudes localizados nas seguintes propriedades vizinhas:

- Luiz Fernando Lopes Marinho (Açude Maninho – Figura 1.8),
- Pedro Paulo Rodrigues Souza (Açudes Kibarato I e Kibarato II – Figura 1.4)
- Cecé (1 dia de operação)

O sistema emergencial de reforço inclui a captação direta nos açudes com conjunto motor-bomba instalado de forma temporária, acionado por gerador a diesel. A água recalçada dos açudes é lançada em pontos a montante do ponto de captação do SAA (Figura 1.3), com emprego de uma adutora emergencial montada, em sua maior parte, sobre o terreno. Nos trechos próximos aos pontos de captação algumas partes da adutora são enterradas.

A regra de disparo das operações observa o nível no reservatório de captação no arroio Rondinha (Figura 1.1). O reservatório opera entre o nível mínimo operacional de 1,40m e o nível máximo de 2,40m (cota da crista do vertedor). Sempre que o nível chega a 1,80m, tem início a operação de bombeamento dos açudes e recalque da água para os pontos de montante da captação CORSAN de modo a reforçar a vazão

Figura 1.1 Região alvo do estudo e usos do solo.

afluente ao reservatório de captação da CORSAN e evitar que o mesmo atinja níveis críticos (com 1,30m a captação já é comprometida com aspiração de ar pelo sistema).

Normalmente a operação inicia com o açude Maninho, cuja localização é mais próxima. Segundo a equipe de operações do SAA, a captação no açude Maninho consegue atender ao sistema emergencial de reforço por um período de 20 dias a um mês. O tempo de operação varia conforme a recuperação do nível no reservatório de captação, podendo variar de 8h até 36h de duração.

Informações fornecidas pela equipe de operações do SAA indicam uma piora na disponibilidade hídrica nos últimos anos, com a operação do sistema emergencial iniciando mais cedo e utilizado maior número de açudes com o passar dos anos. A partir dessas informações, o seguinte histórico foi elaborado:

- 2018 - Primeiro ano em que o sistema emergencial funcionou. As operações ocorreram de março a abril. Apenas o açude Maninho foi utilizado.
- 2019 - Não houve operação do sistema emergencial de reforço
- 2020 - Sistema emergencial começou a operar em fevereiro (no açude Maninho) sendo que em março os açudes Kibarato I e II foram acionados.
- 2021 - Sistema emergencial começou a operar em janeiro (açudes Maninho, Kibarato I e II).
- 2022- Sistema emergencial começou em 31/dez/2021 (açudes Maninho e Kibarato I e II) e operou até abril.

O detalhamento acerca das propriedades e das operações emergenciais nas mesmas é detalhado a seguir.

Figura 1.2 Barragem de nível e reservatório da captação CORSAN no Arroio Rondinha, SAA Encruzilhada do Sul. Documentação fotográfica original, registrada em 16/08/2022.

Figura 1.3 Sistema emergencial de captação dos açudes vizinhos, SAA Encruzilhada do Sul.

Tabela 1.1: Dados do sistema de captação emergencial – propriedade Pedro Paulo Rodrigues Souza.

Ponto de Captação	Açude Kibarato I	Açude Kibarato II	Metadado
Tipo Captação	Gravidade	Bombeamento	Google Earth
Área de Captação (ha)	14,28	70,3	Google Earth
Volume anual (m ³)	185.640,0	913.900,0	Google Earth
Vazão anual (m ³ /d)	508,6	2.503,84	Google Earth
Vol útil (m ³)	15.000,0	15.000,0	CORSAN
Comprimento barramento (m)	100	83	Google Earth
Área do espelho d'água (m ²)	6400	6800	Google Earth

1.1.1 Propriedade Pedro Paulo Rodrigues Souza – Açudes Kibarato I e II

Esta propriedade inclui dois açudes, aqui denominados Kibarato I e Kibarato II (Figura 1.4) que se localizam na rede de drenagem da Bacia das Acácias (Arroio do Silva). O sistema de bombeamento é posicionado no açude de jusante (Kibarato II). Durante a operação do sistema emergencial, a água é liberada do Açude de montante (Kibarato I) de modo a complementar o volume disponível no açude de jusante (Kibarato II). A água recalçada é então transposta para bacia vizinha (Arroio Rondinha) a montante da barragem de nível de captação do SSA Encruzilhada do Sul.

Os dados sobre os açudes foram estimados a partir de informações disponíveis no Google Earth e complementados por informações da CORSAN, sendo apresentados na Tabela 1.1. No momento de elaboração deste relatório não haviam dados de topobatimetria dos açudes ou outro levantamento para avaliação da capacidade de armazenamento. Desta forma, o volume foi aqui estimado a partir de informações da CORSAN sobre as operações emergenciais.

O volume útil combinado de ambos os açudes foi estimado seguindo informações da equipe de operações do SAA Encruzilhada do Sul. São realizadas de 6 a 8 operações de bombeamento durante o período emergencial, sendo que cada operação, considerando a vazão do equipamento e um tempo de bombeamento de 8h, consegue recalcar um volume de aprox. 3000 m³. A equipe de operações do SAA estima que aprox. 30.000,0m³ são retirados de ambos os açudes (combinados) somadas todas as operações. O volume útil dos açudes deve, contudo, ser validado com medições de topobatimetria em campo, uma vez que a perspectiva é que as estimativas subestimem o valor real. Os açudes e adutora aparecem nas Figura 1.5, Figura 1.6, Figura 1.7.

1.1.2 Propriedade Luiz Fernando Lopes Marinho – Açude Maninho

Esta propriedade inclui um açude, aqui denominado Maninho (Figura 1.8) que se localiza na rede de drenagem da Bacia do Arroio Rondinha. O sistema de bombeamento é posicionado no Açude Maninho. Durante a operação do sistema emergencial, a água é recalçada para um ponto a montante da barragem de nível de captação do SSA Encruzilhada do Sul.

Os dados sobre os açudes foram estimados a partir de informações disponíveis no Google Earth e complementados por informações da CORSAN, sendo apresentados na Tabela 1.2. No momento de elaboração deste relatório não haviam dados de topobatimetria dos açudes ou outro levantamento para avaliação da capacidade de armazenamento. Desta forma, o volume foi aqui estimado a partir de informações da CORSAN sobre as operações emergenciais.

O volume útil combinado de ambos os açudes foi estimado seguindo informações da equipe de operações do SAA Encruzilhada do Sul. São realizadas de 3 a 4 operações de bombeamento durante o período emergencial, sendo que cada operação, considerando a vazão do equipamento e um tempo de bombeamento de 8h, consegue recalcar um volume de aprox. 3000 m³. A equipe de operações do SAA estima que aprox. 12.000,0m³ são retirados do açude, somadas todas as operações. O volume

Figura 1.4 Sistema emergencial de captação na propriedade de Pedro Paulo Rodrigues Souza, SAA Encruzilhada do Sul.

Figura 1.5 Açude Kibarato II, propriedade de Pedro Paulo Rodrigues Souza, Encruzilhada do Sul. Documentação fotográfica original, registrada em 16/08/2022.

útil do açude deve, contudo, ser validado com medições de topobatimetria em campo, uma vez que a perspectiva é que as estimativas subestimem o valor real. Os açudes e adutora aparecem nas Figura 1.9 e Figura 1.10.

Figura 1.6 Açude Kibarato I, propriedade de Pedro Paulo Rodrigues Souza, Encruzilhada do Sul. Documentação fotográfica original, registrada em 16/08/2022.

Figura 1.7 Adutora emergencial, propriedade de Pedro Paulo Rodrigues Souza, Encruzilhada do Sul. Documentação fotográfica original, registrada em 16/08/2022.

Tabela 1.2: Dados do sistema de captação emergencial – propriedade Luiz Fernando Lopes Marinho.

Ponto de Captação	Açude Maninho	Metadado
Tipo Captação	Bombeamento	Google Earth
Área de Captação (ha)	32,02	Google Earth
Volume anual na área de captação (m ³)	416.260,00	Google Earth
Vazão anual (m ³ / d)	-	Google Earth
Vol útil (m ³)	12.000,00	CORSAN
Comprimento barramento (m)	50	Google Earth
Área do espelho d'água (m ²)	6300	Google Earth

1.2 Valor econômico da água

A presente seção detalha a memória de cálculo e fatores considerados para a avaliação do valor econômico do serviço de armazenamento de água em açudes particulares. A normativa estadual, na forma do Decreto Nº 52931 DE 07/03/2016 define açude como:

“qualquer estrutura artificial de terra, alvenaria, concreto simples ou armado, com ou sem escavação, para acumulação de águas pluviais diretamente incidentes na respectiva bacia de contribuição ou as oriundas de cursos d'água de característica efêmera ou desvio de parte da vazão de curso d'água, devendo ser constituído de mínimo maciço e vertedouro”

Ao acumular água, a infraestrutura, nesse caso o açude, regulariza a distribuição temporal da disponibilidade hídrica, que normalmente é irregular e pode variar de forma significativa

Figura 1.8 Sistema emergencial de captação na propriedade de Luiz Fernando Lopes Marinho, SAA Encruzilhada do Sul. Imagem original, elaborada pela equipe do projeto.

Figura 1.9 Açude Maninho, propriedade de Luiz Fernando Lopes Marinho, Encruzilhada do Sul. Documentação fotográfica original, registrada em 16/08/2022.

Figura 1.10 Açude Maninho, propriedade de Luiz Fernando Lopes Marinho, Encruzilhada do Sul. Documentação fotográfica original, registrada em 16/08/2022.

no tempo, conforme o regime de chuvas e outros processos hidrológicos que ocorrem na área. Como resultado, temos água disponível em semanas ou meses posteriores em quantidade superior ao fluxo natural (vazões naturais). Esse efeito é também denominado de regularização de

vazões.

No caso de reservatórios formados por barramentos construídos em cursos de água, a regularização das vazões permite manter o atendimento às demandas quando a disponibilidade hídrica do fluxo natural no curso d'água for inferior a estas demandas. Na medida em que este efeito apenas é possível graças à presença do volume de água formado por um barramento, o mesmo pode ser considerado como um serviço prestado pela infraestrutura, o serviço de armazenamento.

Já no caso de açudes construídos em cursos d'água intermitentes ou efêmeros¹, tal efeito pode ser ainda mais dramático, uma vez que nos mesmos existem períodos onde o fluxo natural é igual a zero, ou ainda muito baixo. O valor econômico desse serviço, objeto do presente estudo, pode ser estimado considerando os seguintes fatores detalhados a seguir.

1. O custo anualizado de capital dos investimentos para a construção do açude (CAP)
2. Os custos anuais de operação e manutenção do açude (OM)
3. Os custos de oportunidade da terra no entorno do açude (COT)
4. Os custos de oportunidade da água armazenada para o proprietário do açude (COA)

No presente trabalho, os quatro fatores são calculados considerando-se as características da região alvo do estudo contratado pela CORSAN, localizada no município de Encruzilhada do Sul, estado do RS. A forma como os valores serão utilizados é detalhada na seção que descreve a proposta do modelo operacional de negociação.

1.2.1 Custo anualizado de capital dos investimentos para a construção do açude

O Custo Anualizado de Capital (CAP) inclui os gastos necessários para a construção do açude, convertidos em valores anualizados. Os custos de capital podem variar conforme o tipo de barragem, o local, topografia, tipo de solo e disponibilidade de material. Para o presente trabalho, será considerado o tipo de barragem presente na área de interesse: barragens de terra compactada. Aqui são considerados dois componentes principais: custos de preparo da área e custos da barragem. Os custos da barragem incluem:

- Preparo do terreno (em área igual à área alagada)
- Escavação para retirada do material do maciço (considerando que o material está disponível na propriedade)
- Escavação da trincheira: comprimento igual ao comprimento do barramento. profundidade e largura estimadas a partir de referências
- Deposição e compactação do material para alcançar o volume do maciço já calculado
- Trabalhos de finalização

O volume do maciço foi estimado a partir da seção transversal típica de uma barragem de terra na Figura 1.11. O volume do prisma trapezoidal formado pelo corpo da barragem é dado por:

$$V = \left(\frac{b_1 H}{2} + cH + \frac{b_2 H}{2} \right) L \quad (1.1)$$

Onde L é o comprimento do barramento. Considerando os taludes (H:V) de 3:1 na face de montante e 2:1 na face de jusante, temos que :

$$\begin{aligned} b_1 &= 3H, \\ b_2 &= 2H. \end{aligned} \quad (1.2)$$

¹ Segundo o Decreto No 52.931/16, cursos d'água intermitentes são aqueles que mantêm água em sua calha durante maior parte do ano, permanecendo secos durante períodos curtos e sendo alimentados pelo lençol de águas subterrâneas durante o período em que este aflora e quando se encontra suficientemente alto. Já cursos d'água efêmeros são aqueles que mantêm água em sua calha apenas durante, ou imediatamente após, os períodos de precipitação e só transportam escoamento superficial

Figura 1.11 Seção transversal típica em uma barragem de terra. Fonte: Thomaz (2011)

De modo que a Equação (1.1) pode ser simplificada para:

$$V = \left(\frac{5H^2}{2} + cH \right) L \tag{1.3}$$

A seguir são apresentados os cálculos para os barramentos da área de estudo (Tabela 1.3).

Tabela 1.3: Estimativas para os barramentos.
Considerando taludes de 3:1 na face de montante e 2:1 na face de jusante.

Açude	Maninho	Kibarato I	Kibarato II
Área de Captação (ha)	32,02	14,28	70,3
Vol útil (m ³)	12.000,00	15.000,0	15.000,0
Área do espelho d'água (m ²)	6300	6400	6800
Altura H (m)	3,5	4,0	2,0
Largura c (m)	3,25	3,25	3,00
Comprimento L (m)	55	100	83
Volume prisma trapezoidal (m ³)	2310	5300	1328
Distância aprox. Até o centro de Encruzilhada do Sul (km)	5,3	6,7	6,7

O custo de construção dos barramentos foi anualizado pelo Custo Anual Uniforme Equivalente (CAUE). O CAUE, também conhecido como VPLa (valor presente líquido anualizado) corresponde a uma série anual uniforme que equivalente aos fluxos de caixa (tanto receitas quanto despesas) dos investimentos descontados a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), considerando a vida útil do projeto. Para um barramento de terra, diversos fatores afetam a vida útil, como as características e materiais utilizados, manutenção e até a taxa de acúmulo de sedimentos, que varia conforme as condições locais. No caso da presente análise ainda não se dispõe de informações detalhadas sobre o acúmulo de sedimentos e das características dos materiais utilizados, se modo que de modo que se optou por utilizar valores da literatura (Titova, 2017) que apontam para uma vida útil de 75 anos, considerando manutenção periódica.

O CAUE pode ser calculado pela Equação (1.4):

$$A = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right] \tag{1.4}$$

Onde: A é o valor anualizado [R\$] P é o valor presente do investimento [R\$] i é a taxa de juros anual n é a vida útil da infraestrutura. O próximo passo foi realizar uma estimativa dos custos de construção dos açudes na presente data. A construção de um açude com barramento (taipa) de terra compactada envolve as seguintes etapas básicas, aqui descritas em termos gerais:

1. Decapagem e retirada de material orgânico e vegetações presentes na área do açude em torno de 15 cm de profundidade. O material é normalmente depositado para plantar na parte jusante do maciço, de modo a contribuir na revegetação e segurar o solo movimentado.
2. Escavação da Trincheira. Pode não envolver toda extensão do maciço, em torno de 70% do centro para os lados. Importante verificar a qualidade do material. A Escavação e

- transporte normalmente faz uso de máquina em condições e tamanho de concha de 1m³ mínimo e operador com experiência para melhor aproveitamento do equipamento
3. Compactação do maciço a cada 25 cm de material depositado. Recomenda-se a utilização de trator de pneus com um rolo compactador de arrasto pé de carneiro) e não a escavadeira hidráulica, de modo a manter a produção de qualidade.
 4. Realização de acabamentos e acomodação do material. Essa atividade envolve emparelhamento do fundo; acerto da declividade dos taludes de montante e jusante; distribuição de excessos que possam sobrar de maneira homogênea e racional na área.
 5. Construção do vertedouro e direcionamento da água para jusante.

Considerando a realização das etapas apresentadas e os volumes dos maciços estimados na Tabela 1.2, foi realizada orçamentação, considerando os equipamentos, quantitativos e preços na Tabela 1.4. Como a cidade de Encruzilhada não dispõe de empresa para realização do serviço, foi considerado como referência a contratação de uma empresa baseada na cidade próxima de Cachoeira do Sul, localizada a aproximadamente 138 km de Encruzilhada do Sul. Os valores orçados incluem despesas de mobilização e desmobilização dos equipamentos, combustível, encargos sociais e trabalhistas, custo de operadores, bem como os demais custos inerentes à obra.

Tabela 1.4: Custos de execução açude Maninho.

Descrição	Quantidade	Unidade	Unitário	Total
Mobilização/Desmobilização Máquinas	780	km	R\$ 15,00	R\$ 11.700,00
Mobilização/Desmobilização Caminhões	520	km	R\$ 7,00	R\$ 3.640,00
Escavadeira Hidráulica 18 Toneladas	50	H	R\$ 400,00	R\$ 20.000,00
Rolo Compactador	25	H	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
Retroescavadeira	50	H	R\$ 230,00	R\$ 11.500,00
Caminhões Basculante 5m ³ (mínimo 2)	100	H	R\$ 210,00	R\$ 21.000,00
Administração da Obra	1	VB	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Custo Total				R\$ 85.090,00

Tabela 1.5: Custos de execução açude Kibarato I.

Descrição	Quantidade	Unidade	Unitário	Total
Mobilização/Desmobilização Máquinas	780	km	R\$ 15,00	R\$ 11.700,00
Mobilização/Desmobilização Caminhões	520	km	R\$ 7,00	R\$ 3.640,00
Escavadeira Hidráulica 18 Toneladas	120	H	R\$ 400,00	R\$ 48.000,00
Rolo Compactador	60	H	R\$ 450,00	R\$ 27.000,00
Retroescavadeira	120	H	R\$ 230,00	R\$ 27.600,00
Caminhões Basculante 5m ³ (mínimo 2)	120	H	R\$ 210,00	R\$ 25.200,00
Administração da Obra	1	VB	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Custo Total				R\$ 172.240,00

Tabela 1.6: Custos de execução açude Kibarato II.

Descrição	Quantidade	Unidade	Unitário	Total
Mobilização/Desmobilização Máquinas	780	km	R\$ 15,00	R\$ 11.700,00
Mobilização/Desmobilização Caminhões	520	km	R\$ 7,00	R\$ 3.640,00
Escavadeira Hidráulica 18 Toneladas	30	H	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
Rolo Compactador	15	H	R\$ 450,00	R\$ 6.750,00
Retroescavadeira	30	H	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00
Caminhões Basculante 5m ³ (mínimo 2)	60	H	R\$ 210,00	R\$ 12.600,00
Administração da Obra	1	VB	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Custo Total				R\$ 59.590,00

Considerando os valores apresentados o tempo de vida útil de 75 anos e uma taxa de juros de 8,96% (5% aa + TR de 0,1631% ao mês + 2% de administração)² os custos anualizados, aplicando a equação (3) são

- Açude Maninho: R\$7.633,90
- Açudes Kibarato I e Kibarato II: R\$15.452,00 + R\$5.346,20 = R\$20.798,90

²Foi considerado como referência que o proprietário tenha acesso a algum programa de financiamento capaz de financiar a infraestrutura em condições semelhantes ao setor de saneamento, tendo como referência: <https://www.caixa.gov.br/poder-publico/infraestrutura-saneamento-mobilidade/meio-ambiente-saneamento/saneamento-para-todos/Paginas/default.aspx>

Os açudes Kibarato I e II são utilizados de forma combinada, razão pela o cálculo foi combinado. Dividindo os custos de capital anualizados pelo volume de água disponibilizado por cada açude (Tabela 1.4) temos:

- Açude Maninho: R\$0,64/m³
- Açudes Kibarato I e Kibarato II: R\$0,69/m³

1.2.2 Custos anuais de operação e manutenção do açude e área de entorno (OM)

Estes custos incluem a operação do açude para fornecimento da água, manutenção do mesmo para atendimento à requisitos de segurança e manutenção da área de entorno para garantia da qualidade da água. Este último aspecto pode envolver o plantio e manutenção de espécies vegetais para composição de um buffer de proteção no entorno dos açudes, bem como técnicas de manejo e conservação de solo para evitar erosões e carreamento de material e contaminantes para dentro do mesmo e até o monitoramento da qualidade da água, com a previsão de relatórios periódicos. Outras ações para melhoria em condições de infiltração e manutenção do lençol freático na área de drenagem que pertença ao proprietário também podem ser avaliadas, quantificadas conforme o seu desempenho e precificadas.

A maior parte dos custos de manutenção dos barramentos vem sendo realizados pela própria CORSAN, razão pela qual não fazem parte do presente cálculo.

Em caráter preliminar, na situação onde o proprietário disponibilizar parte do tempo de um trabalhador já custeado pelo mesmo para auxiliar a equipe da CORSAN em algumas atividades, os custos referentes a este tempo deverão ser contabilizados junto aos custos anuais de operação e manutenção. A escolha das atividades deverá levar em conta a formação técnica e experiência do trabalhador disponibilizado, bem como questões legais associadas ao risco das atividades e à responsabilidade assumida pelo empregador do mesmo. Recomenda-se, entretanto, que as atividades sejam de baixa complexidade e risco, como

1. Inspeção simples de forma visual ao sistema durante o dia e/ou noite para detecção de anomalias (ex: vazamentos, danos, etc) visíveis
2. Comunicar à CORSAN caso anomalias sejam detectadas
3. Outras atividades decididas em acordo associadas à proteção do açude contra perda na qualidade e quantidade de água.

O custo irá variar conforme as atividades acordadas e o tempo estimado. Uma possibilidade é considerar valores entre 0,5 e 1 salários-mínimo/mês, durante a vigência do contrato para as atividades 1 e 2.

1.2.3 Custos de oportunidade da terra no entorno do açude

O Custo de Oportunidade da Terra (COT) envolve a eventual perda de benefícios econômicos e renda ao produtor pela impossibilidade de utilização de parte da área de entorno do açude como medida de proteção da qualidade da água. O plantio de culturas anuais, se realizado muito próximo ao açude, pode resultar em carreamento de sedimentos, fertilizantes e até pesticidas que podem trazer riscos ao SAA. No desenvolvimento final do trabalho será proposta uma faixa de segurança onde o plantio não será realizado, e calculada a perda de ganhos econômicos decorrente.

Nas condições atuais, entretanto, a terra no entorno do açude ainda é empregada normalmente pelos proprietários, sem alteração significativa em função das operações, segundo relatado pelos mesmos. Por esta razão, os custos não foram incluídos no presente relatório preliminar. No desenvolvimento final da proposta do trabalho os custos serão detalhados e farão parte do modelo de negociação.

1.2.4 Custos de oportunidade da água armazenada para o proprietário do açude

O Custo de Oportunidade da Água (COA) depende dos usos aos quais se destina a água armazenada. Na medida em que a água é utilizada em processos produtivos, a mesma apresenta valor econômico. O valor econômico da água pode ser determinado com o emprego de preços-sombra (*shadow prices* ou *accounting prices*). Curry (1987) destaca que os mesmos devem ser usados quando os preços de mercado não conseguem capturar o verdadeiro valor do bem para a sociedade, nesse caso a água.

A determinação dos preços-sombra envolve o princípio da Disponibilidade a Pagar (DAP), que representa o valor total do incremento em produção como resultado de um projeto. No caso de um açude, o fornecimento da vazão regularizada aumenta a disponibilidade de água e a DAP representa o ganho econômico (incremental) resultante. Nesse caso, o ganho se refere ao valor econômico da água para o usuário, ou usuários, beneficiados com o projeto. Nesse contexto, benefícios são todos os efeitos positivos (econômicos e não-econômicos) para os quais existem usuários dispostos a pagar.

Esse ganho econômico incremental varia com a quantidade de água disponibilizada, de modo que temos valores diferentes de DAP marginal para diferentes quantidades de água. Se há pouca água disponível, temos um ganho econômico incremental maior – maior DAP - a partir de uma unidade adicional de água, comparando-se com uma situação onde a água é abundante, na qual uma mesma unidade adicional de água já resulta em um ganho econômico incremental menor – menor DAP.

O valor econômico de um recurso hídrico pode então ser medido, como aponta Young (2015), a partir da DAP do usuário da água, que representa também uma medida monetarizada da intensidade das suas preferências. Uma vez obtido o valor econômico da água para o usuário, o valor do serviço do armazenamento é estimado a partir da quantidade de água adicional que o mesmo proporciona ao usuário, segundo equação (4) proposta em Tilmant et al (2014):

$$V_y = \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^J \lambda_t(j) \cdot |\Delta S_t(j)| \quad (1.5)$$

Onde: V_y representa o valor do serviço de armazenamento em reais (R\$). $\lambda_t(j)$ é o valor marginal da água (DAP) fornecida pelo reservatório j no intervalo de tempo t , expresso em reais por metro cúbico (R\$/m³). $\Delta S_t(j)$ corresponde à variação no volume armazenado no intervalo de tempo t , em relação ao reservatório j , representando a quantidade de água envolvida em cada período de tempo analisado.

1.2.5 Cálculo da disponibilidade a pagar

O cálculo do valor marginal da água e a sua DAP deve considerar os potenciais usos econômicos da água na região, uma vez que estes refletem os custos de oportunidade da água (o valor da água em seu próximo melhor uso). Por exemplo, mesmo que um determinado usuário apresente um menor valor da água para a sua produção, a presença de outros usos de maior valor próximos indica que existe a possibilidade de alocação da água pode ser alocada para esses usos mediante contratos de arrendamento da terra, regulamentados pelo Estatuto da Terra (Lei 4504/64, Lei 4947/66 e Decreto 59.566/66). Desta forma, a DAP será calculada considerando-se o valor da água para a produção agrícola na região do município de Encruzilhada do Sul. Não serão considerados outros usos para o setor industrial por razão de disponibilidade limitada de dados frente ao tempo para elaboração da primeira versão deste trabalho. Para determinação das áreas irrigadas observadas, foi considerado o município de Encruzilhada do Sul. A inclusão de outras áreas no município é importante para a obtenção de um valor econômico da água mais representativo da região, evitando que particularidades locais introduzam vieses.

Segundo dados sobre o perfil de municípios no Rio Grande do Sul, (IBGE, 2021) o município de Encruzilhada do Sul apresentou um total de 49.621 hectares plantados como as culturas de soja, milho, melancia, arroz, azeitona e uva (Tabela 1.7). Essas culturas foram selecionadas pela importância econômica para a região, conforme destacado em SEBRAE (2019). A produção de azeitonas, embora relativamente recente, já figura dentre uma das principais do país.

Segundo estimativas locais, há potencial para aumento nas áreas irrigadas e também

Tabela 1.7: Principais culturas agrícolas no município de Encruzilhada do Sul e estimativa de áreas irrigadas.

Fonte: IBGE (2021). Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/encruzilhada-do-sul/pesquisa/15/11863?indicador=11877>.

Estimativa local, consulta Enga. Marley Pranke.

Cultura	Área plantada ⁽¹⁾ (ha)	Área irrigada observada ⁽²⁾ (ha)	Método irrigação
Soja	44.100	250	Aspersão
Milho	2.000	25	Aspersão
Melancia	1.800	700	Aspersão
Arroz	1.034	100	Inundação
Olivicultura	1.000 ⁽²⁾	70	Gotejamento
Uva	510	50	Gotejamento
TOTAL			

nas áreas plantadas, por substituição de culturas já existentes (como arroz e soja) por outras. A exploração desse potencial depende, contudo, de infraestrutura de armazenamento de água, que hoje ainda é limitada na região. O aumento na capacidade de armazenamento depende de licenciamento ambiental, que é realizado no próprio município, para áreas de até 50 ha, ou no órgão ambiental estadual, para áreas maiores. Este contexto local indica, de forma preliminar, um ambiente propício para o aumento no valor econômico do serviço de armazenamento de água na região.

Para a análise no presente estudo, a indisponibilidade de informações adicionais e o curto tempo impedem uma análise mais aprofundada, de modo que a estimativa será realizada com o potencial atual, com as seguintes premissas:

- Cenário 1 - A área disponível máxima para irrigação será igual à área irrigada observada (Tabela 1.7) em 2022 (limite inferior).
- Cenário 2 - A área disponível máxima para irrigação como igual à área plantada (Tabela 1.7) (limite superior), excetuando soja e milho.

O objetivo é avaliar o efeito potencial no valor econômico da água, considerando-se um cenário futuro (provável) de expansão na área irrigada em culturas como melancia, oliveiras e uva, em vista do potencial da região (Cenário 2). A medida em que esse potencial se concretiza, a água se tornará potencialmente mais escassa, e com maior valor na região, o que implicará em maiores custos de oportunidade para a água armazenada nos açudes, e conseqüentemente um maior valor para o serviço de armazenamento.

O modelo executado para a análise inclui os seguintes elementos:

1. Função objetivo para o usuário da água. A função objetivo relaciona as variáveis de decisão, que representam as escolhas à disposição do usuário: o que produzir e em qual quantidade. Nesse caso, a função objetivo é também uma função de produção.
2. Equações de restrição. As equações de restrição definem, dentre as infinitas soluções matematicamente possíveis, aquelas que são factíveis para o usuário. Ou seja, as combinações de variáveis de decisão que satisfazem as restrições de disponibilidade de insumos. A variável dual (λ) da restrição de água informa sobre a relação benefício-custo de alocar o insumo limitado por essa restrição ao conjunto de variáveis de decisão (o que produzir), que representa o valor marginal do insumo água. Esse valor marginal é também interpretado como a disponibilidade a pagar (DAP) por mais uma unidade de água.

Foi empregada uma análise paramétrica para construir a relação funcional entre quantidade e valor econômico da água - função de benefícios marginais. A Tabela 1.8 representa os dados necessários para a região alvo de estudo.

As demandas de água para irrigação, considerando uma eficiência de aplicação de água de 60% a 80%, conforme o cultivo, são apresentadas na Tabela 1.9.

Os custos de produção são empregados na calibração de funções de produção quadráticas, segundo metodologia em Marques et al (2005) que inclui uso de abordagem PMP (Positive Mathematical Programming). Estas têm sido aplicadas com sucesso em outros estudos (USBR, 1997; Bauer e Kasnakogly, 1990; Howitt, 1985) para calibrar funções de produção não-lineares a condições marginais de mercado. A função de benefício é dada por:

Tabela 1.8: Principais culturas produzidas no município de Encruzilhada do Sul.

Culturas	Rendimento	Custo operacional (R\$/ha)	Preço de mercado (R\$/kg)	Receita Líquida (R\$/ha)
Soja	2928.00	4006.78	1.99	1831.32
Milho	7920.00	5735.92	0.97	1975.21
Melancia 35000.00	8134.38	0.56	11465.62	
Arroz	7275.00	8912.88	1.26	251.23
Olivicultura	1950.00	4702.70	4.90	4852.31
Uva	20000.00	25970.59	1.40	1929.41

Tabela 1.9: Principais culturas produzidas no município de Encruzilhada do Sul e demanda hídrica para irrigação.

Cultivo	Demanda (1000 m ³ /safra)
Soja	2.50
Milho	6.88
Melancia	5.31
Arroz	12.50
Olivicultura	1.00
Uva	6.11

$$TR_i = TRA_i X_i - (\alpha_i + 0.5\gamma_i X_i) X_i \tag{1.6}$$

Onde: TR_i é o retorno líquido total da cultura i [R\$]; TRA_i é o retorno bruto da cultura i por há [R\$/ha]; X_i é a área plantada da cultura i [ha]; α e γ são parâmetros de calibração para a cultura i . Os dados e parâmetros já calibrados do problema aparecem na tabela 5.3, seguidas de uma representação gráfica na Figura 1.12.

Tabela 1.10: Dados das funções de benefício para o problema – Cenário 1.

Culturas	Cenário 1 Área irrigada observada (ha)	TRA (1000 R\$/ha)	γ	α
Soja	250	5.838	0.01465059	2.1754523
Milho	25	7.711	0.15801703	3.76070314
Melancia	700	19.600	0.03275891	-
Arroz	1034	9.164	0.00048593	8.66165469
Olivicultura	70	9.555	0.13863729	0.14961
Uva	50	27.900	0.07717628	24.0411862

Tabela 1.11: Dados das funções de benefício para o problema – Cenário 2.

Culturas	Cenário 2 Área plantada (ha)	TRA (1000 R\$/ha)	γ	α
Soja	250	5.838	0.01465059	2.1754523
Milho	1000	7.711	0.00395043	3.76070314
Melancia	1800	19.600	0.01273958	3.33124
Arroz	1034	9.164	0.00048593	8.66165469
Olivicultura	1000	9.555	0.00970461	0.14961
Uva	510	27.900	0.0075663	24.0411862

O problema é formulado usando o índice “i” para o conjunto de culturas plantadas e o índice “j” para o conjunto de insumos, cada elemento a_{ij} representa a quantidade do insumo “j” necessária para produzir uma unidade adicional (ha) da cultura “i”. A formulação é a seguinte:

$$\max TR_i = TRA_i X_i - (\alpha_i + 0.5\gamma_i X_i) X_i \tag{1.7}$$

tal que:

$$\sum_i a_{ij} X_i \leq b_j \quad \forall j \tag{1.8}$$

Onde: a_{ij} é a quantidade do insumo j necessária para produzir uma unidade da cultura i (são os elementos da matriz Leontief na Tabela 5.5); X_i é a área plantada da cultura i ; b_j é a quantidade limite do insumo j . O problema é resolvido sucessivas vezes em uma análise paramétrica, sendo que em cada vez o valor da disponibilidade hídrica é reduzido, e o valor da variável dual (λ) da restrição de água é registrado. Considerando as áreas irrigadas nos cenários 1 e 2, e as demandas hídricas na Tabela 1.9, a demanda total de água por safra é apresentada na Tabela 1.12. Os resultados da análise paramétrica são apresentados na Figura 1.12.

Tabela 1.12: Demandas hídricas totais, cenários 1 e 2.

Demanda hídrica	Cenário 1	Cenário 2
Área irrigada total (ha)	2119	5594
Demanda hídrica (1000 m ³)	17.816,2	34.105,3

Figura 1.12 Valores marginais para a água empregada na agricultura irrigada, município de Encruzilhada do Sul

Os resultados indicam que o valor da água armazenada varia conforme a disponibilidade hídrica, sendo mais elevado em condições de abastecimento mais severamente limitadas, nas quais a água seria alocada para culturas de maior valor. Nessas condições, um usuário proprietário de um açude teria como oportunidade o arrendamento da propriedade, com a água disponível, para cultivos de maior valor, que refletem o custo de oportunidade da água armazenada. Para a área de estudo, foi escolhido o valor de R\$0,57/m³, que indica o ponto onde a água já não é mais alocada para culturas como milho e arroz, refletindo o custo de oportunidade de culturas como a melancia, olericultura e uva. 40000 Uma vez que a participação do produtor no PSAZ é feita de forma voluntária a partir de negociação com a CORSAN, a escolha desse valor é uma forma de sinalizar ao mesmo um valor compatível com outras oportunidades que possam estar disponíveis, aumentando as chances de sucesso na negociação e garantindo à CORSAN o acesso à água armazenada.

1.3 Conceito do modelo de negociação

O modelo final de negociação ainda é objeto de análise e será refinado nas demais etapas de desenvolvimento do trabalho, porém aqui já é apresentado o conceito geral para embasamento das negociações.

O modelo de negociação proposto é composto por duas tarifas pagas ao fornecedor do serviço de armazenamento: uma tarifa por disponibilidade - TD e uma segunda tarifa por uso do armazenamento de água - TUA.

A tarifa por disponibilidade destina-se a cobrir os custos correntes ao longo do ano, que independem do uso da água. Estes incluem os Custos Anuais de Operação e Manutenção (OM) na área de entorno e custos anuais de oportunidade da terra no entorno do açude (COT). Esses valores poderão sofrer abatimento caso o acordo preveja que a CORSAN realize algumas das atividades associadas. Idealmente atividades associadas à manutenção do barramento para garantia da estabilidade geotécnica e redução de riscos deve ser contratada ou realizada pela própria CORSAN, assim como atividades de monitoramento de qualidade da água.

A Tarifa por Uso da Água (TUA) destina-se a cobrir os custos de oportunidade da água (COA) e o custo anualizado de capital dos investimentos para a construção do açude (CAP), incidindo apenas sobre o volume de água efetivamente utilizado.

A proposta de operacionalização do modelo de negociação segue o fluxograma

Figura 1.13 Proposta de operacionalização do PSAZ

da Figura 1.13. A Tarifa por Disponibilidade (TD) é paga mensalmente durante a vigência do contrato. A tarifa TUA é paga apenas nos meses em que houver utilização da água, conforme manifestação prévia da CORSAN e do volume medido em cada mês de utilização. A manifestação da CORSAN deverá ser formalizada ao proprietário em uma data limite acordada. Caso haja a previsão de déficit no SAA, o usuário é comunicado que haverá retirada de água e o sistema de captação é ativado, sendo o volume efetivamente utilizado em cada mês medido e pago conforme a tarifa TUA. Durante esse período, a tarifa de disponibilidade TD continua a ser paga normalmente.

O período de uso da água armazenada pode ser interrompido por duas razões:

1. Esvaziamento do açude a ponto de impedir a captação (não há mais água disponível).
2. O SAA retoma as condições normais (cessa a necessidade de uso da água pela CORSAN). Nesse caso a CORSAN paga um valor residual ao proprietário considerando apenas o COA multiplicado pelo volume remanescente (não utilizado pela CORSAN) no reservatório, de modo a compensar o usuário pelo fato do mesmo não ter planejado o uso da água para permitir a sua liberação à CORSAN. Como nesse caso não ocorre o uso da infraestrutura para o volume remanescente, não incide o custo do reservatório CAP (apenas o COA).

Nos meses em que houver a retirada de água, ambas as tarifas (TD e TUA) são pagas.

1.4 Valor calculado para o serviço de armazenamento

Considerando o custo anualizado de capital dos investimentos para a construção do açude (CAP) e os custos de oportunidade da água armazenada para o proprietário do açude (COA) podemos determinar o valor total de cada m³ que pode ser aplicado à equação (3) para o cálculo do valor final a ser pago aos proprietários dos açudes. Em condições de operação, a recomendação é que seja instalado um hidrômetro na saída dos sistemas de bombeamento para medição do volume de água efetivamente utilizado. A título de simulação, considerando a premissa de que a CORSAN utilize todo o volume armazenamento no período de estiagem, a variação nos armazenamentos todo » Símbolo será considerada como igual aos volumes útil estimados dos reservatórios:

- $\Delta S_t(\text{maninho}) = 12.000 \text{ m}^3/\text{ano}$
- $\Delta S_t(\text{Kibarato I} + \text{Kibarato II}) = 30.000 \text{ m}^3/\text{ano}$

Os cálculos finais aparecem na Tabela 1.13

Tabela 1.13: Valores finais para o serviço de armazenamento PSAZ.

Açude	CAP (R\$/m ³)	COA (R\$/m ³)	TUA (COA+CAP) (R\$/m ³)	ΔS_t (m ³ /ano)	Valor final do serviço TUA* ΔS_t (R\$/ano)
Maninho	0,64	0,57	1,21	12.000	14.473,94
Kibarato I e II	0,69	0,57	1,26	30.000	37.898,88

Se por um lado os valores calculados representam os custos ao fornecedor do serviço (custo de oportunidade da água e custo de capital da benfeitoria), por outro lado também existem custos operacionais para a CORSAN, associados à não disponibilidade do serviço de armazenamento de água. Isso significa determinar o quanto custaria à CORSAN não ter a água disponível via armazenamento nos açudes. Esse valor é uma avaliação do limite superior (máximo) da disponibilidade a pagar da CORSAN pelo serviço de armazenamento.

A estimativa desse valor depende das possibilidades e riscos à CORSAN em uma situação sem a disponibilidade do serviço de armazenamento. Em uma situação emergencial de curta duração, duas possibilidades existem, cada uma com custos associados.

A primeira são falhas no abastecimento ou realização de racionamento de água. Essa possibilidade traz como custos a possível necessidade de indenização, conforme Resolução Decisória RED nº 467/2018 AGERGS³. Até o fechamento do presente relatório preliminar, não foi possível levantar os dados para simular estes custos:

Constatada que a suspensão do fornecimento foi indevida, a CORSAN deverá efetuar a religação no prazo máximo de até 12 (doze) horas, sem ônus para o usuário. § 11º No caso de suspensão ou supressão indevida do abastecimento por responsabilidade exclusiva da Corsan, sem justificativa plausível, a Companhia deverá creditar na fatura subsequente, a título de indenização ao usuário, o dobro do valor estabelecido para o serviço de religação de água da categoria a que pertence a economia, acrescida, quando couber, de compensação financeira prevista no CDC

A segunda é a busca de solução temporária alternativa para o fornecimento de água. Uma solução comumente empregada em situações emergenciais é o abastecimento com caminhões-pipa, cujos custos de fornecimento podem variar de R\$37,06/m³ a R\$45,63/m³, conforme a capacidade do caminhão (15 ou 30 m³). Estes valores foram estimados tendo como referencia a última licitação feita pela CORSAN na SURNE – Superintendência Regional Nordeste, com sede em Bento Gonçalves, região já afetada pela estiagem.

Considerando-se os custos alternativos (ressarcimento e compensação financeira ou custo dos caminhões-pipa) é possível avaliar que a possibilidade de menor custo, dentre aquelas em um horizonte de curto-prazo é certamente a utilização da água dos açudes, ao custo aproximado de R\$1,26/m³.

³<https://www.corsan.com.br/upload/arquivos/202006/16111058-regulamento-dos-servicos-de-aguae-esgoto-agergs.pdf>

Parte 2

Lógica operacional do programa de PSAZ

A implementação do programa de PSAZ segue os procedimentos descritos na Tabela 2.1, detalhados em nove fases. A seguir é apresentado o detalhamento metodológico para cada uma das etapas do programa, já tomando como exemplo a área de interesse definida em Encruzilhada do Sul.

Tabela 2.1: Procedimentos para operacionalização do Programa de PSAZ.

Fase	Procedimento	Responsável	Produto
L - Listagem	Elaboração de lista de açudes disponíveis na área de interesse. Ranqueamento da lista dos açudes disponíveis, segundo lógica multicritério definida a seguir (3.2), produzindo a lista de açudes ranqueados. Elaboração da lista de açudes candidatos que irão compor o Programa de PSA para o SAA demandante (conforme demanda por armazenamento). Contato prévio aos proprietários para verificação de interesse (lista de açudes candidatos é atualizada). Proprietários são solicitados a encaminhar à CORSAN laudo de uso e ocupação no solo na área de entorno do açude e memorial descritivo sobre o mesmo.	CORSAN	Lista de açudes disponíveis
C1 - Classificação	Realização do cálculo do valor do serviço de armazenamento, segundo a metodologia definida na PARTE 1, para os açudes cujos proprietários manifestaram interesse e encaminharam o laudo de uso do solo. Proprietários que eventualmente tomarem conhecimento sobre o programa podem contatar a CORSAN e solicitar o credenciamento dos seus açudes. A CORSAN verifica a posição do açude solicitado no ranking dos açudes candidatos junto à demanda e decide pela inclusão, ou não, na lista de açudes candidatos.	CORSAN	Lista de açudes ranqueados
C2 - Classificação eliminatória	Elaboração e encaminhamento aos proprietários dos açudes candidatos da proposta de credenciamento, contendo (i) descrição do modelo operacional do PSAZ, (ii) valores pagos por disponibilidade e uso da água, (iii) responsabilidades da CORSAN, (iv) responsabilidades do proprietário para a garantia da disponibilidade e segurança da água, segundo o modelo de operacionalização da qualidade. Se houver acordo entre as partes quanto à proposta na fase de pré-credenciamento, a CORSAN realiza análise de qualidade da água e dos sedimentos nos açudes indicados. Os açudes que forem aprovados nas análises de qualidade irão compor a lista final de açudes aptos ao credenciamento.	CORSAN, proprietários	Lista de açudes candidatos
PC - Pré-Credenciamento	A CORSAN encaminha aos proprietários dos açudes da lista final de açudes aptos ao credenciamento a minuta final do contrato para assinatura. CORSAN e proprietários assinam o contrato de credenciamento.	CORSAN	Lista de açudes aptos ao credenciamento
CR - Credenciamento	Tem início o acompanhamento do programa aos proprietários e a execução do MOQ (protocolo de monitoramento de qualidade).	CORSAN, Proprietários	Lista de açudes credenciados
IM - Implementação	O monitoramento é realizado mediante análises periódicas de qualidade da água, avaliação do maciço da barragem e registro de ocorrências.	Proprietários, CORSAN	-
MO - Monitoramento	Açudes são excluídos do PSAZ, por solicitação dos usuários ou por iniciativa da CORSAN.	CORSAN	-
EE - Encerramento		Proprietários, CORSAN	-

2.1 Fase L - Listagem

A fase L - Listagem inicia com a delimitação geográfica da área de interesse. A área de interesse inclui as bacias hidrográficas próximas ao SAA. Ainda que essa delimitação deve levar em consideração aspectos diversos, como geografia e distâncias, deve ser abrangente o suficiente para garantir uma amostragem suficiente de açudes.

O objetivo da fase de listagem é produzir uma lista geral de todos os açudes na área de interesse, conforme procedimento a seguir. Como produto, esta fase produz a **lista de açudes disponíveis**.

Açudes disponíveis são aqueles que:

1. Encontram-se dentro da área de interesse
2. Tem capacidade de armazenamento mínima de (valor a definir)

2.2 Fase C1 - Classificação

A Fase C1 – Classificação realiza o ranqueamento da lista dos açudes disponíveis, segundo lógica multicritério definida a seguir. Como produto, esta fase produz a **lista de açudes ranqueados**.

Açudes ranqueados são aqueles que:

1. Encontram-se dentro da área de interesse
2. Tem capacidade de armazenamento mínima de (valor a definir)
3. Foram classificados por ordem de prioridade

Os indicadores empregados na classificação estão resumidos na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Indicadores para os açudes - fase de classificação.

Símbolo	Dimensão	Variável	Indicador	Unidade	Caráter	Relação variável/indicador
Ot	Regulatório	outorga/licenciament	documento	sim/não	Eliminatório	-
Pa	Quantitativo	Capacidade de armazenamento	Área do espelho d'água	hectares	Classificatório	positiva
Pv	Quantitativo	Vazão	Área de drenagem (sub-bacia)	hectares	Classificatório	positiva
Tp	Quantitativo	Eficiência de perdas	Proximidade do ponto de captação	km	Classificatório	negativa
Te	Quantitativo	Eficiência energética	Proximidade da bacia de captação	km	Classificatório	negativa
Ra	Quantitativo	Taxa de assoreamento	Perda anual de solo à montante	Ton / ano	Classificatório	positiva
Rq	Quantitativo	Qualidade da água	Carga DBO difusa e pontual à montante	kg / (ha dia)	Classificatório	positiva

Se pelo menos um dos indicadores eliminatórios não for satisfeito, o açude é excluído da lista, seguindo os critérios a seguir:

- Ot = negativo (açude não dispõe de outorga, no caso da mesma ser exigida)
- Li = negativo (açude não dispõe de licença ambiental)

A análise multi-critério para classificação foi definida pela seguinte equação, que é a média do ranqueamento:

$$IP = \frac{(P_{a_i} + P_{v_i} + T_{p_i} + T_{e_i} + R_{a_i} + R_{q_i})}{6} \quad (2.1)$$

Em que IP consiste no Índice de Prioridade do açude. Cada termo da equação denota o índice de ranqueamento descendente em relação a cada indicador. Ou seja, o valor 1 corresponde ao açude mais bem posicionado no ranqueamento.

Tabela 2.3: Indicadores para os açudes - fase de classificação eliminatória.

Símbolo	Dimensão	Variável	Indicador	Unidade	Caráter	Relação variável/indicador
Ot	Regulatório	outorga	documento	sim/não	Eliminatório	-
Li	Legal	licenciamento	documento	sim/não	Eliminatório	-

2.3 Fase C2 - Classificação eliminatória

O objetivo da Fase C2 - Classificação eliminatória é separar, da lista de açudes ranqueados, aqueles com possibilidade concreta de inclusão no programa, que depende de quatro fatores: a demanda por armazenamento do programa, o interesse do proprietário, as condições de uso do solo no entorno do açude e as condições de execução e estabilidade do açude

A demanda é identificada em volume total de água necessário, resultante do período de uso (dias) multiplicado pela vazão de retirada (L/h) considerando o pior cenário. O pior cenário é definido considerando a exaustão do volume armazenado existente no SAA mais cedo, o que resulta em maior número de dias de uso dos reservatórios do PSAZ.

A CORSAN escolhe, da lista de açudes ranqueados, aqueles que receberam maior nota de prioridade, até completar a demanda. É realizado contato prévio aos proprietários para verificação de interesse e solicitação de laudo de uso do solo da área de entorno e avaliação do açude, além de documentação comprobatória de regularização a licenças e outorgas. Caso algum proprietário não tenha interesse, não encaminhe o laudo e documentação, ou o laudo apresenta algum risco significativo para a qualidade da água, os açudes do mesmo são desconsiderados e são incluídos os próximos na ordem de prioridade da lista de açudes ranqueados.

Se pelo menos um dos indicadores eliminatórios não for satisfeito, o açude é excluído da lista, seguindo os critérios a seguir:

- Ot = negativo (açude não dispõe de outorga, no caso da mesma ser exigida)
- Li = negativo (açude não dispõe de licença ambiental)

2.3.1 Laudo de uso do solo da área de entorno e avaliação do açude

O laudo de uso do solo deve incluir toda a área de drenagem para o açude, pertencente ou não ao proprietário. O laudo deve incluir um mapa e descrição com as seguintes informações:

- Localização e áreas (ha) de cultivos, pastos, vegetação nativa ou plantada (silvicultura)
- Quantidade de animais de criação (ovinos, caprinos, equinos, bovinos, aves, etc)
- Localização de benfeitorias (ex: currais, galpões, depósitos, oficinas, refeitórios, habitações)
- Localização de depósitos de agroquímicos
- Localização de depósitos de resíduos sólidos
- Localização de instalações sanitárias (banheiros, fossas, etc)
- Localização de instalações de disposição ou tratamento de águas servidas (tanques sépticos, lagoas de estabilização, etc)
- Descrição de práticas de manejo agropecuário, com o período no ano em que ocorrem (ex: rotação de cultivos, irrigação, colheita, preparo de solo, agroquímicos usados)

- No caso de existência de irrigação, informar o tipo de equipamento usado, manejo e consumo aproximado de água
- Condições de estabilidade do açude e estruturas hidráulicas associadas

Entende-se que o universo de infraestruturas de armazenamento de água alvo do programa inclui açudes e reservatórios de pequeno porte, inferiores aos critérios de tamanho mínimo para inclusão na Política Nacional de segurança de Barragens (PNSB)¹. Caso a infraestrutura de armazenamento se enquadre na PNSB, deve ser encaminhada documentação comprobatória, nos termos da Lei.

Caso a infraestrutura de armazenamento não se enquadre na PNSB, deverá ser incluída avaliação das condições de estabilidade do mesmo. A avaliação das condições do açude deve ser feita por profissional habilitado e em observância à legislação vigente. Sem prejuízo aos demais requerimentos estabelecidos em legislação pertinente, a avaliação das obras civis deve buscar verificar sinais de percolação, escorregamentos, trincas, erosões, presença de vegetação em excesso, condições das estruturas de extravasamento e da zona a jusante. Deve incluir ainda as condições de manutenção e operação de registros, dispositivos hidráulicos de controle, instrumentação e as rotinas de procedimentos de leitura (Pierre, 2003), ou outras características que ofereçam risco de rompimento e perda do volume armazenado.

Caso o proprietário tenha dificuldade em conseguir informações detalhadas para áreas fora da sua propriedade (pertencente a vizinhos) deve incluí-las de forma aproximada, ficando a critério da CORSAN a análise e complementação.

Aqueles proprietários que eventualmente tomarem conhecimento sobre o programa podem contatar a CORSAN e solicitar a inclusão dos seus açudes. A CORSAN verifica a posição do açude solicitado no ranking dos açudes ranqueados junto à demanda e decide pela consideração ou não da solicitação. Caso seja considerada, os proprietários são requisitados e encaminham o Laudo de uso do solo que será analisado pela CORSAN. Caso exista necessidade (a lista atualizada de açudes candidatos ainda é insuficiente para atender à demanda) a CORSAN poderá incluir os açudes solicitados na lista, seguindo a ordem de prioridade da lista.

Como produto, esta fase produz a **lista de açudes candidatos**.

Açudes candidatos são aqueles que:

1. Encontram-se dentro da área de interesse
2. Tem capacidade de armazenamento mínima de (valor a definir)
3. Foram classificados por ordem de prioridade
4. Alcançaram maior indicador de prioridade
5. Contam com interesse dos proprietários em tê-los credenciados no Programa de PSA mediante contato prévio
6. Não dispõem de elementos de risco significativos conforme o uso do solo na área de entorno, nem de risco referente à estrutura de armazenamento, a partir do laudo de uso do solo e do açude

¹ A Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334/2010) aplica-se a barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das seguintes características:

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15m (quinze metros);
II - altura do maciço, medida do encontro do pé do talude de jusante com o nível do solo até a crista de coroamento do barramento, maior ou igual a 15 (quinze) metros; (Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020)
III - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros cúbicos);
IV - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis;
V - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 6º.
VI - categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 7º desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020)
VII - categoria de risco alto, a critério do órgão fiscalizador, conforme definido no art. 7º desta Lei.

A CORSAN realiza o cálculo do valor do serviço de armazenamento, segundo a metodologia definida na Parte 1, para a **lista de açudes candidatos**.

2.4 Fase PC - Pré-credenciamento

A proposta de credenciamento será elaborada pela CORSAN considerando aspectos ambientais na bacia de drenagem do açude (podendo se estender a áreas além da propriedade em si). A proposta irá conter as alterações no uso do solo e medidas implementadas na área de entorno do açude (estas dentro da propriedade na qual se localiza o açude) para a garantia de qualidade da água. Estas alterações incluem:

- Medidas para impedir o acesso ao açude de **animais de criação** (bovinos, caprinos, equinos, aves, etc)
- Definição de uma área de segurança (buffer) no entorno do açude para redução no risco de contaminação da água. A área de segurança deverá ser construída pelo proprietário e atender aos seguintes critérios:
 - Largura mínima (valor a definir)
 - Cobertura com vegetação (a definir)
 - Distância mínima de (valor a definir) de fossas ou outros dispositivos de disposição de águas servidas.
 - Distância mínima de (valor a definir) de depósitos de agroquímicos e de resíduos sólidos
 - Caso exista oficina de maquinário agrícola em distância inferior à (valor a definir), a mesma deve atender à (normatização a definir) com dispositivos de contenção de óleos e graxas, dentre outros.

Todas as medidas e alterações serão incluídas em um **protocolo de medidas de gestão de risco de qualidade da água**, encaminhado ao proprietário junto com os valores e responsabilidades de cada uma das partes (CORSAN e proprietário) no PSAZ. Caso o proprietário manifeste concordância com os termos do programa e medidas de gestão de risco necessárias, o programa entra na fase final do pré-credenciamento que envolve a análise da qualidade da água e sedimentos no açude. A realização das análises de qualidade nesse estágio evita custos desnecessários em açudes cujo proprietário não concorde com os termos do programa. A qualidade da água do açude deve atender aos seguintes critérios:

- Limites estabelecidos para a Classe 3, segundo CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005;
- NBR 12216 (1992), a qual indica que (conforme o item 5.3.1) “O levantamento sanitário da bacia deve ser elaborado conforme NBR 12211” e (conforme item 5.3.2) considerando os diferentes tipos de águas naturais para abastecimento público e seu respectivo tratamento;
- Ensaio de qualidade da água e critérios para aprovar ou reprovar o açude, definidos a seguir conforme metodologia empregada em CETESB (2024).

O protocolo de análise da qualidade da água é baseado no Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de abastecimento público (IAP). Segundo CETESB (2024), O IAP é o resultado da ponderação dos resultados atuais do Índice de Qualidade das Águas (IQA) e do Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas (ISTO). Este último inclui grupo de substâncias que interferem na qualidade organoléptica da água e apresentam toxicidade, sendo composto pelos seguintes grupos principais de variáveis:

IQA – grupo de variáveis básicas. Como sugestão inicial, pode-se partir dos seguintes indicadores: Temperatura da Água, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio/Carbono Orgânico Total, Coliformes Termotolerantes/E. coli, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólido Total e Turbidez), sendo que a lista deve ser atualizada e revisada mediante discussão com equipe da CORSAN, considerando-se a logística local para realização dos ensaios. A partir das variáveis selecionadas, devem ser estabelecidas **curvas de variação da qualidade das águas** de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro. As curvas de variação indicam os valores dos

respectivos q_i (qualidade do i -ésimo parâmetro, atribuído em função da sua importância no cálculo do IQA) e w_i (peso correspondente ao i -ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância para a conformação global de qualidade). O IQA é então calculado pela sua fórmula padrão:

$$IQA = \prod_{i=1}^n q_i^{w_i} \tag{2.2}$$

Exemplos de curvas de qualidade desenvolvidas em CETESB (2024) são apresentadas na Figura 2.1. Uma vez determinado o IQA, a qualidade da água bruta dos açudes é identificada em uma escala de 0 a 100, segundo a classificação na Figura 2.2.

Figura 2.1 Exemplos de curvas de qualidade da água. Fonte: CETESB (2024)

ISTO - Grupo de variáveis que indicam a presença de substâncias tóxicas (Potencial de Formação de Trihalometanos – PFTHM, Número de Células de Cianobactérias, Cádmio, Chumbo, Crômio Total, Mercúrio e Níquel); Grupo de variáveis que

Categoria	Ponderação
ÓTIMA	$79 < IQA \leq 100$
BOA	$51 < IQA \leq 79$
REGULAR	$36 < IQA \leq 51$
RUIM	$19 < IQA \leq 36$
PÉSSIMA	$IQA \leq 19$

Figura 2.2 Classificação IQA. Fonte: CETESB (2024)

afetam a qualidade organoléptica (Ferro, Manganês, Alumínio, Cobre e Zinco). Todas as variáveis que compõem a ISTO são analisadas perante **curvas de qualidade**, nas quais são atribuídas atribuem ponderações variando de 0 a 1. Como exemplo de curva de qualidade, pode-se considerar as variáveis Potencial de Formação de Trihalometanos e metais, a exemplo de CETESB (2024). Neste caso as curvas podem ser estabelecidas a partir de dois níveis de qualidade (q_i), que associam os valores numéricos 1.0 (limite inferior - LI) e 0.5 (Limite superior - LS) conforme a Figura 2.3.

Figura 2.3 Curva de qualidade padrão para as variáveis incluídas no ISTO. Fonte: CETESB (2024).

Os limites inferiores para as variáveis são aqueles presentes nos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde. Já os limites superiores observam os padrões de qualidade de água doce Classe 3 da Resolução CONAMA nº 357/2005. Por exemplo, se o valor medido para o potencial de formação de Trihalometanos e metais for menor ou igual ao LI, o q_i (qualidade do i -ésimo parâmetro, atribuído em função da sua importância no cálculo do IQA) recebe valor igual a 1. As águas são consideradas adequadas para o consumo humano, atendendo aos padrões de potabilidade (Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde). Se o valor medido para o potencial de formação de Trihalometanos e metais for superior ao LI, porém inferior ao LS, as águas são consideradas adequadas para tratamento convencional ou avançado, atendendo aos padrões de qualidade da Classe 3 da Resolução CONAMA nº 357/2005. Finalmente, se o valor medido para o potencial de formação de Trihalometanos e metais for superior ao LS, as águas não atendem aos padrões de qualidade da Classe 3 da Resolução CONAMA nº 357/2005. A Tabela [todo:table] apresenta os limites superiores e inferiores para metais e PFTHM, a partir de CETESB (2024).

Finalmente, como o ambiente dos açudes se caracteriza como lântico, o comportamento biológico (presença de algas) também precisa ser monitorado em função do risco de presença de cianobactérias e cianotoxinas cuja toxicidade para o ser humano já é bem conhecida. Considerando a normatização de qualidade já presente na Portaria de Potabilidade nº 518/2004 (Ministério da Saúde) e Resolução CONAMA nº 357/2005 para o número de células de Cianobactérias, propõe-se que esta variável seja incluída no grupo do ISTO.

As curvas de qualidade são empregadas para a determinação dos valores q_i (número variando entre 0 e 1), para as variáveis do ISTO (grupo de substâncias tóxicas e grupo de organolépticas). Segundo a metodologia em CETESB (2024), a ponderação do grupo de substâncias tóxicas (ST) é realizada multiplicando-se os dois valores mínimos mais críticos do grupo de variáveis que indicam a presença das respectivas

Grupo	Variáveis	Unidade	Limite Inferior	Limite Superior
Tóxicos	Cádmio	mg/L	0,003	0,01
	Chumbo	mg/L	0,01	0,033
	Crômio Total	mg/L	0,05	0,059
	Níquel	mg/L	0,02	0,025
	Mercúrio	mg/L	0,001	0,002
	PFTHM	µg/L	373	461
Organolépticos	Alumínio	mg/L	0,2	2
	Cobre	mg/L	2	8
	Ferro	mg/L	0,3	5
	Manganês	mg/L	0,1	0,5
	Zinco	mg/L	5	5,9

Figura 2.4 LI e LS para metais e PFTHM. Fonte: CETESB (2024).

Tabela 2.4: Faixas de número de células de cianobactérias e a respectiva taxaço para o cálculo do ISTO. Fonte: CETESB (2024).

Níveis (Nº de células)	Taxação (qNCC)
$N \leq 20.000$	1,0
$20.000 < N \leq 50.000$	0,8
$50.000 < N \leq 100.000$	0,7
$100.000 < N \leq 200.000$	0,6
$200.000 < N \leq 500.000$	0,5
$N > 500.000$	0,35

substâncias na água (MIN1 e MIN2)

$$ST = \min_1 (q_{THMFP}, q_{Cd}, q_{Cr}, q_{Pb}, q_{Ni}, q_{Hg}, q_{NCC}) \times \min_2 (q_{THMFP}, q_{Cd}, q_{Cr}, q_{Pb}, q_{Ni}, q_{Hg}, q_{NCC}) \tag{2.3}$$

Para o grupo de substâncias organolépticas (SO) pode ser calculada a média aritmética das qualidade padronizadas das variáveis incluídas no grupo, de modo que:

$$SO = \frac{q_{Al} + q_{Cu} + q_{Zn} + q_{Fe} + q_{Mn}}{5} \tag{2.4}$$

O cálculo do ISTO é então o produto dos resultados para o grupo ST e SO já calculados, de modo que:

$$ISTO = ST \times SO \tag{2.5}$$

Finalmente, o IAP é calculado como sendo o produto entre o IQA e o ISTO, de modo que:

$$IAP = IQA \times ISTO \tag{2.6}$$

Açudes enquadrados com classificação inferior a REGULAR são **reprovados** no processo de Pré-Credenciamento. Caso o Laudo de qualidade dos sedimentos indique a presença de substâncias tóxicas, o açude também é eliminado da lista Qs = negativo (presença de - constituinte a definir - nos sedimentos). Uma vez aprovado nas análise de qualidade de água e sedimentos, os açudes passam a compor a lista final de açudes aptos ao credenciamento. Como produto, esta fase produz a **lista de açudes aptos ao credenciamento. Açudes aptos ao credenciamento são aqueles que:**

1. Encontram-se dentro da área de interesse
2. Tem capacidade de armazenamento mínima de (valor a definir)
3. Foram classificados por ordem de prioridade
4. Alcançaram maior indicador de prioridade
5. Contam com interesse dos proprietários em tê-los credenciados no Programa de PSAm mediante contato prévio
6. Não dispõe de elementos de risco significativos conforme o uso do solo na área de entorno, a partir do laudo de uso do solo.
7. Há acordo entre o proprietário e a CORSAN sobre os valores, responsabilidades e protocolo de medidas de gestão de risco
8. Foram aprovados nas análise de qualidade da água e sedimentos, obtendo IAP superior a 36

Tabela 2.5: Classificação IAP para água bruta dos açudes. Fonte: adaptado de CETESB (2024).

Categoria	Faixa de IAP
ÓTIMA	$79 < IAP \leq 100$
BOA	$51 < IAP \leq 79$
REGULAR	$36 < IAP \leq 51$
RUIM	$19 < IAP \leq 36$
PÉSSIMA	$IAP \leq 19$

Tabela 2.6: Indicadores para os açudes - fase de credenciamento.

Símbolo	Dimensão	Variável	Indicador	Unidade	Caráter	Relação variável/indicador
Qs	Regulatório	Qualidade	Qualidade dos sedimentos	sim/não	Eliminatório	-
C3	Regulatório	Qualidade	Qualidade da água IAP	≤ 36	Eliminatório	-

2.5 Fase CR - Credenciamento

Na fase CR - Credenciamento, uma minuta final do contrato é encaminhada para assinatura pelas partes. Os açudes que constarem em contratos assinados passam a compor a **lista de açudes credenciados no PSAZ**. Como produto, esta fase produz a **lista de açudes credenciados no PSAZ. Açudes credenciados no Programa de PSAsão aqueles que:**

1. Encontram-se dentro da área de interesse
2. Tem capacidade de armazenamento mínima de (valor a definir)
3. Foram classificados por ordem de prioridade
4. Alcançaram maior indicador de prioridade
5. Contam com interesse dos proprietários em tê-los credenciados no Programa de PSA mediante contato prévio
6. Não dispõem de elementos de risco significativos conforme o uso do solo na área de entorno, a partir do laudo de uso do solo.
7. Há acordo entre o proprietário e a CORSAN sobre os valores, responsabilidades e protocolo de medidas de gestão de risco
8. Foram aprovados nas análises de qualidade da água e sedimentos
9. Tiveram o contrato assinado entre proprietário e CORSAN

2.6 Fase IM - Implementação

Figura 2.5 Fases do PSAZ.

Na fase de implementação o Programa de PSAZ começa a ser executado. A CORSAN realiza os pagamentos por disponibilidade e uso da água, conforme definido na Parte 1 do presente estudo (Figura 2.5) e o proprietário cumpre com a execução das medidas de gestão de risco da qualidade previstas no contrato. A partir da assinatura do contrato, a CORSAN irá estabelecer, em acordo com o candidato, o cronograma para implementação de ações de controle como cercamento de áreas, plantio de espécies de vegetação em faixa de proteção, dentre outras previstas no contrato.

A implementação é realizada seguindo o modelo de negociação já descrito na Parte 1 da proposta, apresentado a seguir. O modelo de negociação proposto é composto por duas tarifas pagas ao fornecedor do serviço de armazenamento: uma tarifa por disponibilidade - TD e uma segunda tarifa por uso do armazenamento de água - TUA.

A tarifa por disponibilidade destina-se a cobrir os custos correntes ao longo do ano, que independem do uso da água. Estes incluem os custos anuais de operação e manutenção do açude e área de entorno (OM) e custos anuais de oportunidade da terra no entorno do açude (COT). Esses valores poderão sofrer abatimento caso o acordo preveja que a CORSAN realize algumas das atividades associadas. Idealmente, atividades associadas à manutenção do barramento para garantia da estabilidade geotécnica e redução de riscos devem ser contratadas ou realizadas pela própria CORSAN, assim como atividades de monitoramento de qualidade da água.

A tarifa por uso da água armazenada - TUA destina-se a cobrir os custos de oportunidade da água (COA) e o custo anualizado de capital dos investimentos para a construção do açude (CAP), incidindo apenas sobre o volume de água efetivamente utilizado. A proposta de operacionalização do modelo de negociação segue o fluxograma da Figura 2.5:

- A tarifa TD é paga mensalmente durante a vigência do contrato.
- A tarifa TUA é paga apenas nos meses em que houver utilização da água, conforme manifestação prévia da CORSAN e do volume medido em cada mês de utilização.
- A manifestação da CORSAN deverá ser formalizada ao proprietário em uma data limite acordada.

- Caso haja a previsão de déficit no SAA, o usuário é comunicado que haverá retirada de água e o sistema de captação é ativado, sendo o volume efetivamente utilizado em cada mês medido e pago conforme a tarifa TUA. Durante esse período, a tarifa de disponibilidade TD continua a ser paga normalmente.

O período de uso da água armazenada pode ser interrompido por duas razões:

1. Esvaziamento do açude a ponto de impedir a captação (não há mais água disponível).

2. O SAA retoma as condições normais (cessa a necessidade de uso da água pela CORSAN). Nesse caso a CORSAN paga um valor residual ao proprietário considerando apenas o COA multiplicado pelo volume remanescente (não utilizado pela CORSAN) no reservatório, de modo a compensar o usuário pelo fato do mesmo não ter planejado o uso da água para permitir a sua liberação à CORSAN. Como nesse caso não ocorre o uso da infraestrutura para o volume remanescente, não incide o custo do reservatório CAP (apenas o COA). Nos meses em que houver a retirada de água, ambas as tarifas (TD e TUA) são pagas.

Parâmetro	Tipo de Manancial	Saída do Tratamento		Sistema de distribuição (reservatórios e redes)					
		Nº Amostras	Frequência	População abastecida					
				<50.000 hab.	<50.000 hab.	<50.000 hab.	<50.000 hab.	<50.000 hab.	<50.000 hab.
		Número de amostras			Frequência				
Turbidez, Residual de desinfetante(1), Cor aparente, pH	Superficial	1	A cada 2 horas	Conforme § 3º do Art. 42					
	Subterrâneo	1	semanal						
Fluoreto(2)	Superficial ou Subterrâneo	1	A cada 2 horas	Dispensada a análise					
Gosto e odor	Superficial	1	Trimestral	Dispensada a análise					
	Subterrâneo	1	Semestral	Dispensada a análise					
Cianotoxinas	Superficial	1	Semanal quando contagem de cianobactérias ³ 20.000 células/mL	Dispensada a análise					
Produtos secundários da desinfecção(3)	Superficial	Dispensada a análise		1(4)	4(4)	8(4)	Bimestral		
	Subterrâneo			1(4)	2(4)	3(4)	Anual	Semestral	Semestral
Acilamida(5)	Superficial ou Subterrâneo	1	Mensal	1(6)	1(6)	1(6)	Mensal		
Epilcloridrina(4)	Superficial ou Subterrâneo	1	Mensal	1(6)	1(6)	1(6)	Mensal		
Cloreto de Vinila(7)	Superficial ou Subterrâneo	1	Semestral	1	1	1	Semestral		
Demais parâmetros (8) (9)	Superficial ou Subterrâneo	1	Semestral	1(6)	1(6)	1(6)	Trimestral		

Figura 2.6 Padronização previstas para monitoramento de qualidade da água segundo a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

2.7 Fase MO - Monitoramento

A fase de monitoramento tem como principal objetivo acompanhar as variações na qualidade da água e nas condições de segurança da estrutura dos açudes. Essa fase ocorre concomitantemente à fase de implementação e inclui a aplicação do Modelo de Operacionalização da Qualidade (MOQ), cujo propósito é gerenciar e mitigar riscos para a CORSAN, sejam eles relacionados à qualidade da água, disponibilidade hídrica ou ao funcionamento e operação do açude. Durante esse período, a CORSAN deve observar as normativas, padrões e limiares estabelecidos pela **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**, que trata dos procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (Figura 2.6).

Recomenda-se que os Sistemas de Abastecimento de Água que utilizem mananciais cadastrados no **Programa PSAZ** elaborem um **Plano de Segurança da Água**, definindo a frequência amostral da qualidade da água e os respectivos pontos de amostragem, conforme as diretrizes da **Portaria GM/MS nº 888**. Esse plano deve considerar as particularidades de cada sistema e garantir o cumprimento das exigências da Portaria do Ministério da Saúde.

O monitoramento da água bruta nos reservatórios credenciados ao PSAZ deve seguir a metodologia já apresentada para o cálculo do **IAP** na fase de pré-credenciamento (Tabela 2.5), sendo esse índice calculado trimestralmente. Para acompanhar as condições do açude e verificar o status de credenciamento, aplica-se a lógica da **Tabela 2.7**, considerando quatro avaliações anuais (uma por trimestre).

Tabela 2.7: Limites anuais para classificação da água do açude e consequências do ultrapassamento.

Categoria	Limite no ano	Resultado se limite é ultrapassado
Água do açude com IAP classificada em PÉSSIMA	0 eventos	Descrédenciamento
Água do açude com IAP classificada em RUIIM	0 eventos onde ocorrem duas classificações consecutivas 1 evento onde ocorrem no máximo duas classificações não consecutivas	Descrédenciamento
Água do açude com IAP classificada em REGULAR	3 ocorrências	Descrédenciamento

Caso um açude receba uma **primeira classificação RUIIM**, o proprietário deve ser contatado para investigar se houve um evento fortuito ou uma alteração sistemática nas condições de uso ou manejo da terra. O objetivo desse contato é identificar possíveis medidas corretivas que possam ser implementadas, em colaboração entre a CORSAN e o proprietário, a fim de reverter a situação antes da próxima avaliação. Uma **segunda classificação RUIIM consecutiva** resultará no descrédenciamento do açude. O mesmo procedimento será adotado se o açude atingir **três classificações REGULAR em um único ano**, condição que também leva ao descrédenciamento.

O monitoramento das condições geotécnicas e estruturais do maciço de terra do açude deve incluir **pelo menos uma inspeção anual**, com foco na identificação de problemas que possam comprometer a estabilidade da estrutura e resultar na perda do volume armazenado. Devem ser observados sinais como **percolação, escorregamentos, trincas, erosões e presença excessiva de vegetação**. Além disso, é necessário avaliar as condições das **estruturas de extravasamento, da zona a jusante, da manutenção e operação dos registros, dos dispositivos hidráulicos de controle e da instrumentação**, bem como a regularidade das **rotinas de leitura**. A inspeção deve ocorrer **antes do início do período de chuvas**.

Se forem identificados problemas, o proprietário deve ser contatado para discutir medidas corretivas e mitigatórias. No caso de **problemas graves que comprometam a estabilidade do maciço** e para os quais **não seja possível implementar uma solução em curto prazo (inferior a um ano)**, o açude será descrédenciado.

Parte 3

Prova de conceito da lógica de classificação

3.1 Materiais e métodos

As seções abaixo descrevem a aplicação do método de classificação para o caso da captação da CORSAN em Encruzilhada do Sul, na bacia do Arroio Rondinha.

3.1.1 Levantamento de açudes

Os açudes no entorno da bacia do Arroio Rondinha, área de captação da CORSAN para o SAA de Encruzilhada do Sul foram identificados com base no cadastro disponibilizado pela Base Cartográfica do Rio Grande do Sul em escala 1:25 mil (Rio Grande do Sul, 2018). A seleção considerou as camadas "Massa de Água", representando lagoas isoladas da rede de drenagem, e "Trecho Massa de Água", que inclui represas alinhadas à rede de drenagem. Essas camadas foram integradas para compor um cadastro único de açudes. A extensão da seleção foi delimitada manualmente, com base em um critério de distância aproximada de 10 quilômetros.

A Figura 3.1 apresenta a distribuição dos 214 açudes identificados e suas respectivas áreas de drenagem (sub-bacias). Observa-se uma maior concentração de açudes a leste do ponto de captação. A topografia e a rede de drenagem da região indicam um padrão radial de escoamento, característico da localização de Encruzilhada do Sul em um divisor de águas. A partir desse ponto, os riachos ao norte contribuem para a bacia do Baixo Jacuí, enquanto os riachos ao sul alimentam a bacia do Rio Camaquã.

3.1.2 Análise topográfica

A topografia ao redor da bacia de captação foi analisada utilizando métodos de geoprocessamento no software QGIS. O Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizado foi o modelo Copernicus, com resolução espacial de 30 metros. A declividade foi calculada pelo método de Horn (1981), implementado na rotina disponível na biblioteca GDAL. Para a correção de depressões no MDE, foi aplicado o método de Wang & Liu (2006), por meio da rotina disponibilizada pela biblioteca SAGA. O acúmulo de drenagem e as delimitações das bacias de cada açude foram gerados com as ferramentas da biblioteca PC-Raster. Para o cálculo das bacias de drenagem, todos os pixels dentro do perímetro de cada açude foram considerados, assegurando a inclusão completa da área de captação de cada açude.

A Figura 3.2 ilustra a análise topográfica obtida. A topografia da região caracteriza-se por cotas altimétricas entre 300 a 500 metros acima do nível do mar. O terreno é suavemente ondulado, com as maiores declividades de 30° observadas em cerros e "guaritas". Como a região consiste em um divisor de águas, as maiores áreas de dre-

Figura 3.1 Localização da bacia de captação da CORSAN (Arroio Rondinha) em Encruzilhada do Sul, com destaque para os 214 represas e lagoas no entorno de 10 km, incluindo as bacias de drenagem. Fonte: elaboração própria. Dados provenientes do Modelo Digital Elevação Copernicus e Base Cartográfica do Rio Grande do Sul em escala 1:25 mil (Rio Grande do Sul, 2018).

nagem verificadas foram de 60 km², com a bacia de captação apresentando em torno de 10,3 km².

Figura 3.2 Análise topográfica. (a) Modelo Digital de Elevação Copernicus corrigido para hidrologia. (b) Mapa de declividades. (c) Área de drenagem ou acúmulo de fluxo.

3.1.3 Análise de proximidade

Os indicadores de eficiência de transporte foram obtidos a partir de análise de proximidade, ilustrada na Figura 3.3. Essa análise foi realizada com a rotina disponível na biblioteca GDAL. Para isso, foram criadas imagens booleanas tanto do ponto de captação quanto da área da bacia de captação. O valor da proximidade, assim, foi calculado pela média zonal no interior de cada polígono dos açudes.

Figura 3.3 Análise de proximidade. (a) Mapa de proximidade do ponto de captação. (b) Mapa de proximidade da bacia de captação.

3.1.4 Avaliação do potencial de assoreamento

O potencial de assoreamento foi avaliado pela simulação da perda anual de solo, calculada pela Equação Universal da Perda de Solo (USLE; Wischmeier & Smith, 1965), que faz uma estimativa da erosão laminar produzida pela chuva. A fórmula da USLE é dada por:

$$A = RKLSCP \tag{3.1}$$

Em que A é a perda anual de solo em ton/ha ano; R é a erosividade da chuva, em MJ mm / (ha h ano) ; K é a erodibilidade do solo, em ton ha hr / (mm MJ ha); L é o fator adimensional do comprimento da encosta; S é o fator adimensional da declividade da encosta; C e P são fatores adimensionais relacionados à cobertura do solo e práticas de manejo. O resultado do valor absoluto dessa equação consiste em uma estimativa com grandes incertezas, uma vez que depende de muitos fatores que não foram determinados *in-loco*. Apesar disso, a criação de mapas de perda anual de solo contribui sobremaneira para estimar em termos relativos, ou seja, discriminar áreas com maior ou menor risco associado à erosão.

A Equação (3.1) ilustra os mapas dos fatores empregados na simulação da USLE. A erosividade R da chuva foi considerada constante, de 8000 MJ mm / (ha h ano), de acordo com o mapa de Oliveira et al. (2013). A erodibilidade K foi considerada a partir do mapa de Godoi et al. (2021). O fator CP foi obtido a partir da compilação de Fiorio et al. (2016) e a classificação de cobertura e uso do solo do projeto Mapbiomas (ano 2022; Souza et al., 2020) e estradas pavimentadas e não pavimentadas da Base Cartográfica do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul, 2018). Os fatores L e S foram obtidos pelas fórmulas originais de Wischmeier & Smith (1965), considerando que cada pixel do MDE é uma parcela de solo.

Figura 3.4 Parâmetros do modelo da Equação Universal da Perda de Solo (USLE). (a) Mapa de erodibilidade do solo. (b) Fator de cobertura e manejo (CP). (c) Fator do comprimento de encosta (L). (d) Fator da declividade (S). Fonte: elaboração própria, com base em dados de Godoi et al. (2021), Fiorio et al. (2016), e Wischmeier & Smith (1965).

3.1.5 Avaliação do potencial de contaminação

O potencial de contaminação foi avaliado pela simulação do fluxo diário efetivo de matéria orgânica biodegradável (Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO). Esse fluxo foi estimado tanto por fontes difusas quanto por fontes pontuais. O fluxo foi considerado potencial tendo em vista que essa carga de poluição tende a se autodepurar à medida que se desloca pela rede de drenagem. Assim, a avaliação considerou apenas o fluxo máximo possível, sem esse efeito de atenuação natural.

A Figura 3.5 apresenta o mapa das fontes difusas (cobertura do solo) e pontuais (população). O mapa de cobertura do solo foi obtido do projeto Mapbiomas (ano de 2022, Souza et al., 2020). A população foi obtida a partir do Censo de 2022, considerando a posição dos domicílios fornecida pelo cadastro de endereços do censo (IBGE, 2022). Os fluxos diários efetivos de DBO para cada cobertura do solo e para a população foram obtidos de São Paulo (2010), de valores utilizados pelo modelo MQUAL 2.0 na modelagem da represa Billings.

Da mesma forma que no caso do assoreamento, esses valores representam uma estimativa com muitas incertezas. Sua utilidade, no entanto, consiste em diferenciar em termos relativos o risco de contaminação de cada açude.

a Fatores da qualidade ambiental

i uso e cobertura do solo (2022)

ii população residente (2022)

b Fluxos difusos e pontuais de DBO

i fluxo potencial difuso de DBO

ii fluxo potencial pontual de DBO

Figura 3.5 Análise do potencial de contaminação. (a) Fatores de qualidade ambiental: uso e cobertura do solo (detalhe i) e população residente (detalhe ii). (b) Estimativa dos fluxos diários de matéria orgânica (DBO) por fontes difusas (detalhe i) e pontuais (detalhe ii). Fonte: elaboração própria, com base em dados de Mapbiomas (2020), IBGE (2022) e São Paulo (2010).

3.2 Resultados da classificação de açudes

3.2.1 Indicadores de capacidade e produtividade

As áreas de espelho d'água e de drenagem de cada açude obtidas são ilustradas na Figura 3.6. Em ambos os casos, a distribuição apresentou uma forma aproximadamente exponencial, com uma cauda longa expressando alguns casos excepcionalmente maiores que a média. A maior parte dos açudes apresentam uma área menor que 1 ha. No caso da área de drenagem, a maioria apresenta uma bacia menor que 10 ha. Valores extremos incluem até 5 ha de espelho d'água e 350 ha de área de drenagem. Visualmente, percebe-se que os valores de área e bacia distribuem-se de forma razoavelmente homogênea no entorno do ponto de captação.

Figura 3.6 Resultados obtidos para indicadores de capacidade de armazenamento (a), pela área de espelho d'água; e na produtividade potencial (b), pela área de drenagem.

3.2.2 Indicadores de eficiência de transporte

A Figura 3.7 ilustra a proximidade entre os pontos de captação e as bacias de drenagem de cada açude. Em ambos os casos, a distribuição apresenta um formato aproximadamente uniforme, refletindo a distribuição espacial homogênea dos açudes na região de interesse. Dos 214 açudes analisados, 22 estão localizados dentro da área de captação, representando cerca de 10% do total. Além disso, os três açudes já integrados a um sistema de armazenamento complementar também se encontram próximos, situados a menos de 500 metros da bacia de captação.

3.2.3 Indicadores de risco

Para avaliar os indicadores de risco, como o potencial de assoreamento e de contaminação, foi necessário acumular essas variáveis ao longo da rede de drenagem, conforme ilustrado na Figura 3.8. No caso da perda anual de solo, o acúmulo máximo foi atribuído aos polígonos dos açudes, assumindo que os sedimentos que eventualmente chegam aos açudes se depositam no fundo por sedimentação. Já para o fluxo de DBO,

Figura 3.7 Resultados obtidos para indicadores de eficiência de perdas (a), pela proximidade do ponto de captação; e de eficiência energética (b), pela proximidade da bacia de captação.

o valor acumulado da soma da poluição difusa e pontual foi ponderado pela área de drenagem, a fim de expressar corretamente a carga diária. Essa abordagem considera que áreas maiores exercem um efeito de diluição sobre o fluxo de contaminantes na água. Observa-se que o fluxo pontual apresenta valores até duas ordens de magnitude superiores aos do fluxo difuso, o que reduz o contraste do mapa de fluxo total, dificultando a visualização clara das diferentes fontes de poluição.

O potencial de assoreamento e de contaminação de cada açude está ilustrado na Figura 3.9. Em ambos os casos, observa-se uma distribuição aproximadamente exponencial. Para o potencial de assoreamento, essa distribuição reflete o acúmulo ao longo da rede de drenagem, com poucos açudes apresentando áreas de drenagem excepcionalmente grandes. Já no caso do potencial de contaminação, em que os valores são normalizados pela área, os extremos decorrem de outro mecanismo: bacias de drenagem pequenas, mas com usos do solo predominantemente agrícola ou urbano, o que resulta em fluxos de DBO até uma ordem de magnitude superiores.

Figura 3.8 Mapas de indicadores de risco. (a) Potencial de assoreamento localizado (detalhe i) e acumulado pela rede de drenagem. (b) Potencial de contaminação localizado (detalhe i) e acumulado pela rede de drenagem.

Figura 3.9 Resultados obtidos para indicadores de risco de assoreamento (a), pela erosão acumulada; e risco de contaminação (b), pela carga de DBO acumulada;

a Prioridade: distribuição espacial

b Prioridade: distribuição estatística

c Análise multi-critério

i Melhores 10 açudes

ii Piores 10 açudes

Figura 3.10 Resultados obtidos para o índice de prioridade e análise multicritério. (a) Distribuição espacial do índice de prioridade. (b) Distribuição estatística do índice de prioridade. (c) análise multicritério, com destaque para os melhores 10 açudes (detalhe i) e piores 10 açudes (detalhe ii), de acordo com os indicadores eleitos.

3.2.4 Índice de prioridade

Com a aplicação da análise multicritério, obteve-se o Índice de Prioridade (IP) para cada açude, como ilustrado na Figura 3.10. Esse índice expressa o ordenamento médio de cada indicador eleito. Assim, valores baixos são melhores do que valores altos. O menor valor possível é 1 (“primeiro da fila”) e o maior valor possível é o 214 (“último da fila”). Com essa análise multicriterial, o melhor açude obteve um índice de 49 e o pior açude obteve um índice de 172. A distribuição espacial dos índices de prioridade reforçam que os açudes mais interessantes para o programa encontram-se dentro da bacia de captação e próximos, nos limites leste e norte da bacia. Os açudes já inseridos no sistema de armazenamento foram classificados como prioridade muito alta e alta.

A análise multicritério permite, assim, avaliar as perdas e ganhos envolvidos na escolha de um açude. Por exemplo, no caso dos melhores 10 açudes, nem todos pontuaram bem no quesito produção de vazão, mas a alta capacidade de armazenamento, proximidade e baixo risco fizeram esses açudes ganharem o topo da lista. Os piores açudes, por outro lado, foram penalizados principalmente pela baixa capacidade de armazenamento, baixa proximidade, e alto risco de qualidade.

Referências

- ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Brasil). Impacto da mudança climática nos recursos hídricos no Brasil. Brasília: ANA, 2024. 96 p.
- ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Atlas Irrigação: uso da água na agricultura irrigada. 2. ed. Brasília: ANA, 2021. 130 p. ISBN: 978-65-88101-10-0.
- ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil.
- BRADEN, J.; JOHNSTON, D. Downstream economic benefits from storm water management. *Journal of Water Resources Planning and Management*, v. 130, n. 6, p. 498–505, 2004. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:6(498).
- CARAVELLA – Pesquisa de Mercado. Encruzilhada do Sul. 2022.
- CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2023 [recurso eletrônico]. Coordenação geral Maria Helena R.B. Martins; Coordenação técnica Fábio Netto Moreno, Marta Condé Lamparelli, Beatriz Durazzo Ruiz; Coordenação cartográfica Carmen Lúcia V. Midaglia. São Paulo: CETESB, 2024.
- FENG, Z.; NIU, W.; CHENG, C. Optimization of hydropower reservoirs operation balancing generation benefit and ecological requirement with parallel multi-objective genetic algorithm. *Energy*, 2018. DOI: 10.1016/J.ENERGY.2018.04.075.
- FIORIO, P. R., et al. Estimativas de perda de solo em ambiente SIG utilizando diferentes fontes de dados topográficos. *Ambiência*, v. 12, n. 1, p. 203-216, 2016.
- GODOI, R.; RODRIGUES, D. B.; BORRELLI, P.; OLIVEIRA, P. T. S. High-resolution soil erodibility map of Brazil. *Science of The Total Environment*, v. 781, p. 146673, 2021.
- GOOR, Q.; HALLEUX, C.; MOHAMED, Y.; TILMANT, A. Optimal operation of a multipurpose multireservoir system in the Eastern Nile River basin. *Hydrology and Earth System Sciences*, v. 14, n. 10, p. 1895–1908, 2010.
- GOOR, Q.; KELMAN, R.; TILMANT, A. Optimal multipurpose-multireservoir operation model with variable productivity of hydropower plants. *Journal of Water Resources Planning and Management*, v. 137, n. 3, p. 258–267, 2011. DOI: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000117.
- GØTSKE, E. K.; VICTORIA, M. Future operation of hydropower in Europe under high renewable penetration and climate change. *IScience*, v. 24, n. 9, p. 102999, 2021. DOI: 10.1016/j.isci.2021.102999.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Encruzilhada do Sul. 2022.
- JEULAND, M.; BAKER, J.; BARLETT, R.; LACOMBE, G. The costs of uncoordinated infrastructure management in multi-reservoir river basins. *Environmental Research Letters*, v. 9, p. 105006, 2014.
- LANINI, J. S.; DOZIER, A. Q.; FUREY, P. R.; KAMPF, S. K. Stochastic method for examining vulnerability of hydropower generation and reservoir operations to climate change: Case study of the Dworshak Reservoir in Idaho. *Journal of Water Resources Planning and Management*, v. 140, n. 9, 2014. DOI: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000426.
- LOOMIS, J.; KOTEEN, J.; HURD, B. Economic and institutional strategies for adapting to water-resource effects of climate change. In: Lewis Jr., Colorado, Boulder, CO, 2003. p. 235–249.
- MANDAL, S.; ARUNKUMAR, R.; BREACH, P. A.; SIMONOVIC, S. P. Reservoir operations under changing climate conditions: Hydropower-production perspective. *Journal of Water Resources Planning and Management*, v. 145, n. 5, p. 04019016, 2019. DOI: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001061.
- MARQUES, G. F.; TILMANT, A. The economic value of coordination in large-scale multireservoir

systems: The Parana River case. *Water Resources Research*, v. 49, n. 11, p. 7546–7557, 2013.

OECD. Private sector participation in water infrastructure: OECD checklist for public action. Paris: OECD Publishing, 2009.

OECD. Pricing water resources and water and sanitation services. Paris: OECD Publishing, 2010.

OECD. Water, growth and finance. Policy Perspectives, 2016.

OLIVEIRA, P. T. S.; WENDLAND, E.; NEARING, M. A. Rainfall erosivity in Brazil: A review. *Catena*, v. 100, p. 139–147, 2013. DOI: 10.1016/j.catena.2012.08.006.

PIERRE, L. Avaliação da segurança de pequenas barragens em operação. XXV Seminário Nacional de Grandes Barragens. Comitê Brasileiro de Barragens, Salvador, Brasil, 2003.

RIO GRANDE DO SUL. Base cartográfica do Estado do Rio Grande do Sul, escala 1:25.000. 2018.

SOUZA, C. M., et al. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in Brazilian biomes with Landsat archive and Earth Engine. *Remote Sensing*, v. 12, n. 17, 2020. DOI: 10.3390/RS12172735.

WANG, L.; LIU, H. An efficient method for identifying and filling surface depressions in digital elevation models for hydrologic analysis and modelling. *International Journal of Geographical Information Science*, v. 20, n. 2, p. 193-213, 2006. DOI: 10.1080/13658810500433453.

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall-erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains. United States Department of Agriculture, 1965.

Apêndice A – Cadastro de açudes

Os 214 açudes classificados e ranqueados pode ser visualizado a partir do cadastro em anexo, no documento intitulado `acudes_ranqueados_psaz.pdf`, disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.14698399>. Em cada página do cadastro, exemplificada na Figura 3.11, são apresentados os dados detalhados de cada açude de forma padronizada, permitindo uma análise clara e objetiva. Cada página inclui um mapa georreferenciado que ilustra a localização do açude, delimitando as áreas do espelho d'água e as zonas de proteção de 15 m e 30 m, além de destacar pontos de captação e outras características geográficas relevantes. Abaixo do mapa, uma tabela resume os principais indicadores técnicos, como área do espelho d'água, área de drenagem, proximidade de pontos de captação, perda anual de solo e outros parâmetros utilizados para a avaliação e o ranqueamento.

Na parte superior direita, há campos destinados à identificação do proprietário do açude e ao registro de suas informações de contato. Logo abaixo, a estrutura do cadastro organiza as informações em cinco fases que descrevem o progresso no programa. A Fase C2, denominada Classificação Eliminatória, avalia critérios básicos, como a existência de outorga, licença ambiental e laudo de uso do solo favorável. Em seguida, a Fase PC, de Pré-Credenciamento, verifica acordos operacionais, valores pagos e responsabilidades assumidas pelas partes. A Fase CR, ou Credenciamento, formaliza a adesão ao programa por meio da assinatura do contrato, cuja data também é registrada.

As etapas seguintes se concentram na execução e no acompanhamento. A Fase IM, de Implementação, documenta os eventos de retirada de água em tabelas que indicam as datas de aviso, início e término dessas ações. Por fim, a Fase MO, de Monitoramento, inclui uma tabela para registrar campanhas de amostragem, verificando a conformidade dos parâmetros medidos com as normas estabelecidas, bem como observações relevantes. A organização uniforme das páginas facilita a navegação e a consulta, assegurando que as informações de cada açude sejam apresentadas de maneira clara e comparável.

Programa de Pagamentos por Serviços de Armazenamento de Encruzilhada do Sul

açude ranqueado Rank: 53 de 214

Identificação do proprietário(a) _____

Contato do proprietário(a) _____

Indicador	Valor
Área do espelho d'água	1.96 ha
Área de drenagem	6.84 ha
Proximidade do ponto de captação	3.63 km
Proximidade da bacia de captação	2.7 km
Perda anual de solo à montante	0.01 ton /ano
Carga DBO difusa e pontual à montante	0.07 kg /ha dia

1 - Fase C2 - Classificação eliminatória

O açude possui ortorga? SIM NÃO

O açude possui licença ambiental? SIM NÃO

O laudo de uso do solo é favorável? SIM NÃO

2 - Fase PC - Pré-credenciamento

Existe acordo com o modelo operacional? SIM NÃO

Existe acordo com os valores pagos? SIM NÃO

Existe acordo com as responsabilidades? SIM NÃO

3 - Fase CR - Credenciamento

O contrato foi assinado pelas partes? SIM NÃO

Data da assinatura do contrato _____

4 - Fase IM - Implementação

Eventos de retirada de água

Data de aviso	Data inicial	Data final

5 - Fase MO - Monitoramento

Campanhas de amostragem

Data	Conformidade com Classe 3?	Observação
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	
	sim [] não []	

Figura 3.11 Exemplo de página do cadastro de açudes ranqueados.